

Ερευνητική Εργασία

(Ιστορία της Μικροβιολογίας)

Λοιμώδη νοσήματα στην Αθήνα κατά τη Γερμανική Κατοχή (1941-1944)

Κωνσταντίνος Τσιάμης¹, Γεωργία Βρυώνη¹, Ευάγγελος Βογιατζάκης², Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου³, Καλλιόπη Θεοδωρίδου¹, Δημήτριος Ανωγιάτης-Pelé⁴, Αθανάσιος Τσακρής¹

¹Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

²Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα

³Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

⁴Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία ασχολείται με τη δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτων στην Αθήνα κατά τη Γερμανική Κατοχή (1941-1944), η οποία ήταν τα λοιμώδη νοσήματα. Έως σήμερα, η πλειοψηφία των ερευνών, είχε επίκεντρο το μεγάλο λιμό του 1941-42, με τα χιλιάδες θύματα που άφησε πίσω του. Αν και η πείνα ήταν η κυριότερη αιτία θανάτου, δεν εξέλιπαν τα λοιμώδη νοσήματα και τα νοσήματα φθοράς. Η μελέτη βασίστηκε σε αρχειακό υλικό από τα βιβλία εισαγωγών ασθενών και τα πεπραγμένα Αθηνναϊκών νοσοκομείων, αλλά και κρατικά έγγραφα της Περιφέρειας της Αθήνας. Από τη μελέτη των αρχείων φαίνεται ότι η φυματίωση, η ελονοσία, ο εξανθηματικός τύφος, ο τυφοειδής πυρετός και η μηνιγγίτιδα, ήταν τα σημαντικότερα αίτια νοσηρότητας και θνησιμότητας. Κατά την περίοδο αυτή η φυματίωση και η ελονοσία αυξήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Παράλ-

ληλα εντοπίστηκαν επιδημικές εξάρσεις εξανθηματικού τύφου (1941), ελονοσίας (1942) και τροφικών δηλητηριάσεων μικροβιακής αιτιολογίας (1941, 1942, 1943). Στις βιβλιογραφικές πηγές εντοπίστηκε επίσης αύξηση της σύφιλης, των κονδυλωμάτων, της φθειρίασης και της ψώρας.

Η τοπογραφική μελέτη των πηγών απέδειξε ότι οι νοτιοδυτικές και νοτιοανατολικές συνοικίες του Δήμου Αθηναίων, αλλά και οι όμοροι σε αυτές δήμοι ήταν περιοχές με πολύ μεγάλη αύξηση των λοιμωδών περιστατικών. Οι περιοχές αυτές ήταν τόπος κατοικίας των εργατικών στρωμάτων και των προσφύγων από την Μικρά Ασία (1922). Η αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας σε αυτές της περιοχές, μπορεί να εξηγηθεί με το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο των συνθηκών διαβίωσης, από την εποχή του Μεσοπολέμου, οι οποίες επιδεινώθηκαν στην Κατοχή, και από την μεγάλη πυκνότητα του πληθυσμού. Το νοσολογικό φάσμα της Κατοχικής Αθήνας ουσιαστικά δεν διαφέρει από αυτό του Μεσοπολέμου. Η διαφορά έγκειται στην αύξηση των κρουσμάτων, λόγω των άθλιων συνθηκών διαβίωσης και της κατάρρευσης των κρατικών μηχανισμών ελέγχου των λοιμωδών νοσημάτων.

Λέξεις κλειδιά

Αθήνα, Γερμανική Κατοχή, Δημόσια Υγεία, Ιστορία Μικροβιολογίας, Λοιμώδη νοσήματα

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Αθανάσιος Τσακρής

Καθηγητής Μικροβιολογίας

Διευθυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210-7462011

Fax: 210-7462210

e-mail: atsakris@med.uoa.gr

Εισαγωγή

Η αρχική ευφορία της νίκης στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο θα δώσει τελικά τη θέση της στην απόγνωση και στην αβεβαιότητα για το μέλλον, μετά την υπογραφή της συνθηκολόγησης με τη Γερμανία. Στις 27 Απριλίου 1941, η γερμανική σημαία υψώνεται στην Ακρόπολη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ζοφερής περιόδου της Ελληνικής Ιστορίας. Η Ελλάδα πλέον θα τελούσε υπό τριπλή Κατοχή (Γερμανική-Ιταλική-Βουλγαρική) και η περίοδος 1941-1944, θα σημαδέψει για πάντα τη συλλογική μνήμη ενός ολόκληρου λαού. Το θέαμα των φορτηγών και των κάρων που μετέφεραν νεκρούς από την πείνα, τις εκτελέσεις και τις ασθένειες, θα ήταν πλέον ένα καθημερινό φαινόμενο σε όλη τη χώρα. Η ιστορική έρευνα έχει πλέον αποκαταστήσει την αλήθεια και έχει καταρρίψει το μύθο που ήθελε τους κατοίκους της επαρχίας να υποφέρουν λιγότερο από τους κατοίκους των αστικών κέντρων. Εξάλλου, ας μην λησμονούμε ότι η πείνα έπληττε και την επαρχία, αφού οι επιτάξεις των τροφίμων ξεκινούσαν από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές περιοχές.

Η Αθήνα θα δοκιμαζόταν σκληρά και όσοι έζησαν

τις μέρες της Κατοχής θα έφεραν για πάντα τα σημάδια της περιόδου εκείνης. Στο άκουσμα της Γερμανικής Κατοχής, στο μυαλό όλων έρχεται αμέσως ο φοβερός χειμώνας και ο λιμός του 1941-42. Αν και η πείνα ήταν η κυριότερη αιτία θανάτου, στην Κατοχική Αθήνα δεν εξέλιπαν ούτε τα λοιμώδη νοσήματα αλλά ούτε και τα νοσήματα φθοράς. Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τα λοιμώδη νοσήματα, ως τη δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτων, στην Αθήνα κατά τη Γερμανική Κατοχή.

Περιγραφή και αξιοπιστία των αρχειακών πηγών

Η εργασία βασίστηκε σε πρωτογενές αρχειακό υλικό, μέρος του οποίου παραμένει αδημοσίευτο. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώθηκε αρχικά σε τρεις μεγάλες αρχειακές συλλογές: α) τα Βιβλία Εισαγωγών του Νοσοκομείου «Σωτηρία» (1941-1944)¹, β) τα Βιβλία Κλήσεων, τα Βιβλία Προσερχομένων και τα Βιβλία Χειρουργείου του Σταθμού Α΄ Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (1941-44)² και γ) το Αρχείο της

Νομαρχίας Αττικοβοιωτίας (1941-43)³. Επιπλέον, μελετήθηκαν οι ανακοινώσεις της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, που αφορούσαν αναδρομικές μελέτες και οι οποίες δημοσιεύθηκαν μετά το 1945. Οι ανακοινώσεις αυτές κρίνονται ιδιαίτερης σημασίας και αφορούν τη διακύμανση των θανάτων κατά την περίοδο της Κατοχής. Η καταγραφή των θανάτων πραγματοποιήθηκε ύστερα από εισήγηση του καθηγητή Γεώργιου Ιωακείμογλου, ο οποίος έφερε το ζήτημα στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο. Παρά τις φοβερές ελλείψεις, ακόμα και σε γραφική ύλη, οι ιατροί των νοσοκομείων της Αθήνας ανταποκρίθηκαν με αυταπάρηση στο κάλεσμα. Συμπληρωματικές πηγές πληροφόρησης αποτέλεσαν επίσης τα βιβλία εισαγωγών και διάφορες αναδρομικές μελέτες που αφορούσαν νοσοκομεία και ιδρύματα όπως το Σανατόριο Νταού Πεντέλης «Η Ζωοδόχος Πηγή», το Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων «Ανδρέας Συγγρός», το Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός», το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», το Δημοτικό Βρεφοκομείο, καθώς και τα πεπραγμένα των Ψυχιατρείων «Αιγινήτειο» και «Δρομοκαΐτειο». Σημαντικά στοιχεία εντοπίστηκαν επίσης στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτων και στα έγγραφα αποστολής των δεδομένων με τις αιτίες θανάτων από τους διάφορους δήμους και κοινότητες προς τη Νομαρχία Αττικοβοιωτίας. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται το σύνολο των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπόνηση της μελέτης. (Πίνακας 1)

Το αρχειακό υλικό παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον για τη Δημόσια Υγεία της Ελλάδας εκείνη την εποχή, ενώ ο συνδυασμός των υγειονομικών ευρημάτων έρχεται να επιβεβαιώσει τις λοιπές ιστορικές πηγές. Μολονότι είναι σαφές ότι όλα αυτά τα αρχεία, που αφορούν διαγνώσεις και αιτίες θανάτου, προέρχονται από νοσοκομεία και από κρατικές υπηρεσίες, καταγράφονται και διαγνώσεις οι οποίες αναγκαστικά υπόκεινται στη διαδικασία της διερεύνησης της ορθότητάς τους. Ειδικότερα, για το αρχείο του Νοσοκομείου «Σωτηρία», όπου υπήρχε η δυνατότητα εργαστηριακής διάγνωσης της νόσου και ανεύρεσης των μυκοβακτηριδίων, δεν μπορεί να τεθεί θέμα αμφισβήτησης των διαγνώσεων. Για τα υπόλοιπα όμως λοιμώδη νοσήματα, που καταγράφονται, υπάρχει μια μικρή επιφύλαξη για την ακρίβεια των διαγνώσεων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ελονοσίας, της οποίας όπως είναι γνωστό η διάγνωση τίθεται βάσει των εργαστηριακών ευρημάτων ανεύρεσης των πλασμοδίων και όχι βάσει των κλινικών συμπτωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, που το αρχείο του Σταθμού Α΄ Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. βρίθεται από ελονοσιόπληκτους, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν η διάγνωση ήταν εργαστηριακή. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι οι αδιάγνωστοι ασθενείς είναι ελάχιστοι, γεγονός που ίσως μας δείχνει τη μεγάλη εξοικείωση των

Πίνακας 1 Αρχειακές πηγές περιόδου 1941-1944

Νοσοκομειακά Αρχεία και μελέτες
<p>Βιβλία Εισαγωγών</p> <ul style="list-style-type: none"> • Νοσοκομείο «Σωτηρία» • Σταθμός Α΄ Βοηθειών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού • Σανατόριο Νταού Πεντέλης • Αιγινήτειο Νοσοκομείο <p>Πεπραγμένα</p> <ul style="list-style-type: none"> • Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» • Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» • Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» • Δημοτικό Βρεφοκομείο • Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο
<p>Αρχείο Νομαρχίας Αττικοβοιωτίας (Γ.Α.Κ. 1941- 1943, Φ.22/23, Αταξινόμητο)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου • Αναφορές Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού «Κατάσταση εμφανίσιμα τας γεννήσεις και τους θανάτους και την αιτία αυτών» των ακόλουθων Δήμων και Κοινοτήτων: <p>Δήμοι: Βύρωνα, Καισαριανή, Καλλιθέα, Κηφισιά, Μοσχάτο, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Νίκαια, Παλαιό Φάληρο, Πειραιάς, Περιστερί, Ταύρος, Χαλάνδρι</p> <p>Κοινότητες: Αίγινα, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αιγάλεω, Μαρούσι, Γλυφάδα, Δάφνη, Δραπετσώνα, Ζωγράφου, Νέο Ηράκλειο, Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέο Φάληρο, Χαϊδάρι</p>
<p>Λοιπές αρχειακές πηγές</p> <ul style="list-style-type: none"> • Υποβολή στατιστικής κινήσεως Ασύλων Αθηνών-Πειραιώς • Υπηρεσία Περιστολής Επαιτείας και Αλητείας • Φιλανθρωπική Εταιρεία Αθηνών

ιατρών και γνώση του φάσματος των λοιμωδών νοσημάτων της πρωτεύουσας. Σίγουρα δεν θα προκαλούσε δυσκολία η αναγνώριση του επιλόχειου πυρετού ή η διφθερίτιδα ενός βρέφους. Εξακολουθούν όμως να προβληματίζουν οι περιπτώσεις όπου στη διαφορική διάγνωση εμπλέκονταν ποικίλα πιθανά λοιμώδη αίτια που έχρηζαν εργαστηριακής επιβεβαίωσης, με δεδομένο τις λειτουργικές δυσκολίες των νοσοκομείων της εποχής. Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει το φαινόμενο καταγραφών στο αρχείο του Σταθμού Α΄ Βοηθειών, στις οποίες τίθεται η διάγνωση κάποιου λοιμώδους νοσήματος, αλλά οι ασθενείς αρνούνται να παραμείνουν. Ελάχιστες ημέρες μετά την πρώτη επίσκεψη, οι ίδιοι ασθενείς επανέρχονται στο Σταθμό με βαρύτερα κλινικά συμπτώματα της αρχικής διάγνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι οι πηγές των Ληξιαρχείων, των Δήμων, του Σταθμού Α΄ Βοηθειών, της «Σωτηρίας» και της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, μας παρέχουν τη δυνατότητα της μελέτης των ηλικιακών ομάδων που επλήγησαν. Αναφορικά με τα δεδομένα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών πρέπει να σημειώσουμε την προσπάθεια των ιατρών της εποχής να ομαδοποιήσουν τις αιτίες θανάτου. Η ταξινόμηση περιείχε τα νοσήματα του αναπνευστικού, του πεπτικού, του κυκλοφορικού, του νευρικού και του ουροποιητικού συστήματος, τα νεοπλάσματα και τους βίαιους θανάτους. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινισθεί ότι η κατηγορία των «Βίαιων Θανάτων», τουλάχιστον στις ταξινομήσεις της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, δεν αφορούσε τους θανάτους από τα βασανιστήρια, τις δολοφονίες και τις εκτελέσεις που επιδόθηκαν οι δυνάμεις Κατοχής, αλλά τους θανάτους από την πείνα. Το πρόβλημα που παρουσιάζουν τα δεδομένα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών συνίσταται στο μικρό εύρος του αναφερόμενου λοιμώδους φάσματος. Παρόλα αυτά, οι οντότητες που περιγράφονται αφορούν τις σημαντικότερες που έπληξαν τον Αθηναϊκό πληθυσμό. Σχετικά με τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτων πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλές από αυτές είχαν εκδοθεί μετά την απελευθέρωση και αφορούσαν τους ετεροχρονισμένους θανάτους κατά την Κατοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πιθανή διαφυγή της πραγματικής αιτίας θανάτου, αφού πολλές ληξιαρχικές πράξεις συντάσσονταν με βάση την προφορική μαρτυρία των συγγενών. Παρόλα αυτά, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, λογικά οι συγγενείς θα ήταν γνώστες των χρόνιων νοσημάτων του εκλιπόντα (π.χ. ελονοσία, φυματίωση) ή θα είχαν λάβει κάποια ενημέρωση αναφορικά με το αίτιο θανάτου.

Το λοιμώδες φάσμα της Αθήνας

Από τη φύση των πηγών που αναφέρθηκαν γίνεται αντιληπτό ότι τα δεδομένα προκύπτουν από δύο διαφορετικές κατηγορίες αρχείων, αυτά της γενικής νοσηρότητας (π.χ. Ε.Ε.Σ, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Νομαρχία Αττικής κτλ.) και αυτά της εξειδικευμένης νοσηρότητας (π.χ. φυματίωση-Σωτηρία/Νταού Πεντέλης, σύφιλη-Ανδρέας Συγγρός, κτλ.). Το γενικό λοιμώδες φάσμα της πρωτεύουσας προκύπτει από το συνδυασμό των ανωτέρω αρχείων, τα οποία ουσιαστικά αλληλοκαλύπτουν και επιβεβαιώνουν τη γενική τάση του επιπολασμού συγκεκριμένων νοσολογικών οντοτήτων.

Η μελέτη των αρχείων των Ελληνικών υγειονομικών υπηρεσιών και των νοσοκομείων, κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, έχει αναδείξει το φάσμα των λοιμωδών νοσημάτων στην επικράτεια και την πρω-

τεύουσα. Τα νοσήματα που επικρατούσαν στην Ελλάδα, από τις αρχές του 20ού αιώνα, ήταν ουσιαστικά οι κλασικές μάστιγες της εποχής, όπως η ελονοσία, η φυματίωση και ο τύφος. Επίσης, η έτερη μεγάλη μάστιγα της ανθρωπότητας, η ευλογιά, εμφανιζόταν στην Ελλάδα με τη μορφή επιδημικών εκρήξεων. Η έλευση των Ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας αύξησε τα ποσοστά της νοσηρότητας των λοιμωδών νοσημάτων, κυρίως της φυματίωσης και της ελονοσίας, λόγω της αναλογικής αύξησης του πληθυσμού της χώρας και της επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης, αλλά και λόγω της εγκατάστασης των προσφύγων σε περιοχές με «ανθυγιεινές» περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. έλη). Η περίοδος του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα σηματοδεύτηκε επίσης από τη μεγάλη επιδημία του δάγκειου πυρετού, το 1927, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για την υγειονομική μεταρρύθμιση της χώρας.⁴⁻⁸

Από τη μελέτη των πηγών, το πρώτο εξαγόμενο εύρημα είναι ότι η πείνα ήταν το πρώτο αίτιο θανάτου στην Αθήνα. Αν και οι εκτιμήσεις των πηγών διαφέρουν, (Έκθεση Δοξιάδη, Έκθεση Ερυθρού Σταυρού, Ληξιαρχία κτλ.), υπολογίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους στο λιμό περίπου 150.000 άνθρωποι, ίσως και περισσότεροι.⁹⁻¹¹ Ταυτόχρονα, ως δεύτερη αιτία θανάτου αναδεικνύονται τα λοιμώδη νοσήματα.¹² Τα στοιχεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών συνηγορούν στο σταθερά υψηλό αριθμό θανάτων λοιμώδους αιτιολογίας κατά την περίοδο 1941-1944.¹³ (Εικόνα 1)

Πολύτιμη πηγή για τη διεύρυνση του λοιμώδους φάσματος, εκτός των αναμενόμενων οντοτήτων της φυματίωσης και της ελονοσίας, αποδείχθηκε το αρχείο του Σταθμού Α΄ Βοηθειών. Πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω αρχείο παρέχει πλήθος δημογραφικών και ιατρικών δεδομένων. Τα υποδείγματα των Βιβλίων Προσερχομένων και Έσω Κλήσεων περιέχουν τα στοιχεία του ασθενούς, την ώρα κλήσης, τα στοιχεία του ατόμου που κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο ή συνόδευσε τον ασθενή, τα στοιχεία του πληρώματος του ασθενοφόρου, τα συμπτώματα του ασθενή, τη διάγνωση και την έκβασή του, αλλά και το νοσοκομείο που διακομίσθηκε. Η πληρότητά του αλλά και η λεπτομερής συμπλήρωσή του από τους ιατρούς αποδεικνύει, όχι μόνο την ευσυνειδησία του προσωπικού, αλλά και την αλληλεγγύη των Ελλήνων εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Στις σελίδες του αρχείου ήταν πάρα πολλές οι καταγραφές των πολιτών που μετέφεραν τους ασθενείς από μακρινές συνοικίες στο Σταθμό της Γ΄ Σεπτεμβρίου 21, στην Πλατεία Ομονοίας. Πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι ο Σταθμός αποτελούσε ουσιαστικά το κέντρο διαλογής των ασθενών όλης της Αττικής. (Εικόνα 2)

Πάντως, αυτός ο τρόπος λειτουργίας του Σταθμού και η συρροή ασθενών από όλη την Αθήνα, μας έδωσε

Εικόνα 1

Θάνατοι από λοιμώδη νοσήματα στην Αθήνα (Επεξεργασία δεδομένων Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών Μάιος 1941- Οκτώβριος 1943)

Εικόνα 2

Παραπεμπτικό ιατρού της Wehrmacht προς το Σταθμό Α΄ Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. για Έλληνα ασθενή, από τα επιταγμένα Ναυπηγεία Σκαρμαγκά. Ο ασθενής διακομίσθηκε τελικά από το Σταθμό στο Τζάνειο Νοσοκομείο (12/7/1943)

την επιπλέον δυνατότητα της χαρτογράφησης των νοσολογικών οντοτήτων, ανά διαμέρισμα της πρωτεύουσας. Αν και δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία, μια πιθανή υπόθεση, που θα μπορούσε να διατυπωθεί για τον τόπο διαλογής, είναι πως ίσως ο συγκεκριμένος Σταθμός ορίστηκε κατόπιν διαταγής της Γερμανικής Διοίκησης. Υποθέτουμε, ότι ίσως σχετιζόταν με τον έλεγχο της κίνησης των ασθενών, κυρίως των τραυματιών, που διέφευγαν από τα Γερμανικά μπλόκα και έχρηζαν ιατρικής βοήθειας, προκειμένου να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός τους και το νοσοκομείο που διακομίσθηκαν.

Φυματίωση

Από τη μελέτη των αρχείων, η φυματίωση αναδείχθηκε ως η σημαντικότερη αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στην Κατοχική Αθήνα. Κατά την προπολεμική περίοδο (1938-1940) καταγράφηκαν στην Αθήνα 11.228 θάνατοι από φυματίωση ενώ, μεταξύ των ετών 1941-1943, ο αριθμός τους ανήλθε στους 17.395, δηλαδή εμφάνισε αύξηση 46,4%.¹⁴⁻¹⁶ Η έκταση που πήρε η φυματίωση κατά τη διάρκεια της Κατοχής ήταν ανάλογη των συνθηκών που επικράτησαν στη χώρα, με

τους πάσχοντες να αυξάνονται κατά 150.000, ενώ οι χαρακτηριζόμενοι σε «προφυματική» κατάσταση αυξήθηκαν κατά 250.000 περιπτώσεις. Από στατιστική του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού προκύπτει ότι, από τον Αύγουστο του 1944 έως τον Απρίλιο του 1945, σε έλεγχο πτυέλων που πραγματοποιήθηκε σε 160.483 παιδιά και νέους, έως 20 ετών, 3.631 παιδιά (2,63%) έπασχαν από φυματίωση.¹⁶⁻¹⁷

Η αυξητική τάση της φυματίωσης φαίνεται αναμφισβήτητα μέσα από τις εισαγωγές του μεγαλύτερου Νοσοκομείου-Σανατορίου «Σωτηρία». Σύμφωνα με τα βιβλία εισαγωγών οι 2.509 νοσηλευόμενοι το 1941 αυξήθηκαν το 1942 σε 3.517.¹⁸ Τα δύο επόμενα έτη οι εισαγωγές στη Σωτηρία εξακολουθούν να αυξάνονται. Όπως προκύπτει από τα μητρώα ασθενών, οι νοσηλευόμενοι την περίοδο 1943-44 ανέρχονταν σε 5.449 ενώ από την επεξεργασία των δεδομένων φαίνεται ότι ο μέσος όρος εισαγωγών μηνιαίως ανέρχονταν περί τους 200 ασθενείς.¹⁶ Εκτός της μεγάλης συρροής ασθενών στη Σωτηρία, το Σανατόριο Νταού Πεντέλης ήταν μια άλλη εναλλακτική λύση νοσηλείας αφού το Σανατόριο της Πάρνηθας είχε επιταχθεί. Ακόμα και στο μικρό αρχείο της Πεντέλης, η αύξηση των εισαγω-

γών είναι εμφανής. Από 13 ασθενείς το 1941, σε 99 το 1943 και 148 το 1944.¹⁹ Το ηλικιακό φάσμα που έπληττε η νόσος φαίνεται από τις καταγραφές των αρχείων και αφορούν τις ηλικίες 11-20, 21-30, 31-40 και 41-45 χρονών και στα δύο φύλα. (Εικόνες 3 και 4) Οι καταγραφές δεν αλλάζουν κάτι στο ήδη γνωστό ηλικιακό φάσμα που έπληττε η νόσος παγκοσμίως και αφορούσε τις νεαρές και ενεργά εργασιακές ηλικίες. Η εικόνα του αρχείου του Σταθμού του Ε.Ε.Σ. με το ηλικιακό φάσμα των ασθενών που διαγνώστηκαν εκεί, παρουσιάζει επίσης την ίδια εικόνα. (Γράφημα 5)

Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα από τις εισαγωγές, είναι ο χρόνος εισόδου στη Σωτηρία. Πιο συγκεκριμένα, υψηλά ποσοστά νοσηρότητας το 1941 για τους άντρες παρατηρήθηκαν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ενώ για τις γυναίκες κατά τον Αύγουστο και το

Σεπτέμβριο. Το 1942, πιο υψηλά ποσοστά νοσηρότητας κατεγράφησαν για τους άντρες στους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, και για τις γυναίκες στους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Ο συνολικός αριθμός των Κλινικών στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία» ήταν 15, με συνολική δύναμη 1.992 κλινών. Η συρροή των ασθενών ξεπερνούσε τις δυνατότητες του Νοσοκομείου με αποτέλεσμα ο συγχρωτισμός των ασθενών να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την υγεία τους. Όπως αναφέρθηκε, η θνητότητα από φυματίωση ήταν υψηλή και δυστυχώς αποτυπώνεται με το χειρότερο τρόπο στα αρχεία. Από τους εισελθόντες στο νοσοκομείο κατά τα έτη 1941-1942, εξήλθε κατά τα ίδια έτη μόνο το 17,29% των εισερχομένων. Το ποσοστό της θνητότητας στη Σωτηρία από 27,80% το 1940, ανήλθε σε 49,90% το 1942.¹⁵ (Εικόνα 6)

Εικόνα 3 Κατανομή κρουσμάτων φυματίωσης ανά ηλικιακή ομάδα των ασθενών του Νοσοκομείου «Σωτηρία» (1941-1942)

Εικόνα 4 Κατανομή κρουσμάτων φυματίωσης ανά ηλικιακή ομάδα των ασθενών του Νοσοκομείου «Σωτηρία» (1943-1944)

Γράφημα 5 Ηλικιακό φάσμα ασθενών που διαγνώστηκαν με φυματίωση στο Σταθμό Α' Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (1941-1944)

Εικόνα 6 Κατανομή θανάτων ανά ηλικιακή ομάδα στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» (1941-1942)

Εικόνα 7 Εκβάσεις ασθενών στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» (1943-1944)

Αντίστοιχα, την περίοδο 1943-44, απεβίωσαν στη «Σωτηρία» 2.491 ασθενείς. Οι πληροφορίες από τις συνολικά 5.449 εγγραφές βοηθούν και στην ταξινόμηση των εκβάσεων, οι οποίες δεν διαφέρουν ουσιαστικά με τις αντίστοιχες της περιόδου 1941-1942. Οι κυρίαρχες κατηγορίες ήταν οι «Αποβιώσαντες» και οι «Εξερχόμενοι», και η πλειοψηφία των δευτέρων έφερε στη στήλη των παρατηρήσεων την επισήμανση «Οικειοθελώς». Από όσους πήραν εξιτήριο, μόνο 11 περιπτώσεις χαρακτηριζόταν ως «μη πάσχοντες εκ φυματίωσης».²⁰ (Εικόνα 7)

Γίνεται αντιληπτό ότι οι εκατοντάδες των ασθενών που εξέρχονταν από τη «Σωτηρία» με διάγνωση «σημαντικώς ή ουσιαστικώς βελτιωθέντες» απείχαν πολύ από την πραγματική θεραπεία και λύτρωση από τη νόσο. Πάντως, τα δεδομένα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών δίνουν ένα σταθερά μηνιαίο αριθμό θανάτων άνω των διακοσίων πολιτών, από το 1941 έως το καλοκαίρι του 1943. (Εικόνα 8) Η τραγικότητα που ανα-

δεικνύουν οι αριθμοί της Σωτηρίας και της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών συμπληρώνονται από την τραγικότητα του αρχείου του Σταθμού Α' Βοηθειών. Εκεί, συναντούμε καταγραφές ανθρώπων που προσποιούνται τους φυματικούς προκειμένου να νοσηλευθούν στη Σωτηρία και να εξασφαλίσουν το πενιχρό συσσίτιο του νοσοκομείου. Τέλος, αναφέρουμε ότι και στα αρχεία του Αιγινήτειου αλλά και του Δρομοκαϊτείου, η φυματίωση ήταν η σημαντικότερη αιτία θανάτου των ψυχικά ασθενών, μετά βέβαια από την κυρίαρχη αιτία, την πείνα.

Η κατάσταση του επικρατούσε στην Κατοχή αποτυπώνεται και στις μελέτες των πρώτων μεταπολεμικών ετών. Το 1947, θετικές Μαντουχ ανευρίσκονταν στο 76% των νεοσύλλεκτων του Ελληνικού Στρατού.²¹ Επίσης, την περίοδο 1946-1949 εξετάστηκαν στην Αθήνα, 56.645 ενήλικες και 10.879 παιδιά, με τη μέθοδο της μικροακτινογράφησης. Οι εξετάσεις στο σύνολο των εξεταζομένων εντόπισαν 1.616 ενήλικες

ασθενείς (2,85%) και 216 ασθενή παιδιά (1,98%).²² Άλλη μελέτη του 1948, από το «*Ινστιτούτο Ερεύνες Στηθικών Νοσημάτων*», κατέδειξε σε σύνολο 4.811 εξεταζομένων την ύπαρξη 112 πασχόντων (2,53%). Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, τα 112 άτομα ήταν θετικά σε εξετάσεις πτυέλων και σε καλλιέργειες γαστρικού υγρού.²³ Τέλος, ενδεικτική της κατάστασης που επικρατούσε στη μεταπολεμική Αθήνα, αλλά και την Ελλάδα γενικότερα, ήταν και τα ποσοστά της φυματίωσης και της «αδενίτιδας» των παιδιών κατά την τετραετία 1945-1948.²⁴ (Πίνακας 2)

Ελονοσία

Η ελονοσία ανέκαθεν αποτελούσε μια από τις μάλιστα της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια των ετών 1860-1905, η Αθήνα υπέφερε από 14 μεγάλες επιδημίες, ενώ η νόσος ήταν ενδημική σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας με τη νοσηρότητα να αγγίζει το 95%.²⁵ Έως το 1910, το φαινόμενο των επιδημικών εκρήξεων στο κέντρο της Αθήνας (Χαυτεία, Πολυτεχνείο) ήταν άκρως ντροπιαστικά για μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Η ελονοσία άγγιζε το 93% του παιδικού πληθυσμού και μηδενίστηκε το 1910 ύστερα από το πρόγραμμα της μαζικής χορήγησης κινίνης από το «*Σύλλογο προς Περιστολήν των Ελωδών Νόσων*» του καθηγητή της Μικροβιολογίας Κωνσταντίνου Σάββα και του παιδίατρου Ιωάννη Καρδαμάτη.²⁶ Η μαζική χορήγηση όμως της κινίνης δεν έλυσε το πρόβλημα, αφού τα έργα

αποστράγγισης των ελών στην πρωτεύουσα, αλλά και η ύπαρξη των ποταμών Ιλισού και Κηφισού συντηρούσαν το ενδημικό πρόβλημα.

Η έλευση των προσφύγων της Μικράς Ασίας επιδείνωσε ξανά το πρόβλημα της ελονοσίας στην Αθήνα, αφού στους προσφυγικούς συνοικισμούς ήταν παντελής η έλλειψη αποστραγγιστικών έργων, με αποτέλεσμα τη μόνιμη συσσώρευση μικροσυλλογών νερού. Επιπλέον, η εγκατάσταση των προσφύγων στις όχθες του Ιλισού, κατέστησαν τα Ιλίσια, την Καισαριανή, το Βύρωνα, το Παγκράτι (γνωστό και ως Βατραχονήσι), και το Δουργούτι (περιοχή Φιξ), ως τις πλέον ελονοσιόγones περιοχές της Αθήνας. Το πρόβλημα της ελονοσίας στην Ελλάδα είχε και οικονομική προέκταση. Από τις μελέτες της εποχής φαίνεται ότι, από το 1921 έως το 1937, οι ημεραργίες κυμάνθηκαν από 20-40 εκατομμύρια ετησίως και οι άμεσες οικονομικές ζημιές για το κράτος από τη νόσο ανέρχονταν ετησίως σε 28 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (δολάρια του 1940).²⁷

Σύμφωνα με τα ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα από την εποχή του προπολεμικού ανθελονοσιακού αγώνα έως το 1940, το 38% των ασθενών είχαν μολυνθεί από *Plasmodium falciparum*, το 35% από *Plasmodium vivax* και το 27% από *Plasmodium malariae*. Στις επιδημίες ελονοσίας ανιχνευόταν κυρίως το *Plasmodium falciparum*, ενώ στις ενδημικές περιοχές εμφανίζονταν τα *Plasmodium vivax* και *Plasmodium malariae*.

Εικόνα 8

Διακύμανση θανάτων από φυματίωση σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (1941-1943)

Πίνακας 2 Ποσοστά φυματίωσης και σοβαρότητας αδενίτιδας σε παιδιά της Αθήνας, που είχαν μολυνθεί στην Κατοχή.

Έτος	Εξετασθέντα παιδιά	Πάσχοντα από φυματίωση	Πάσχοντα από μέτρια αδενίτιδα	Πάσχοντα από αδενίτιδα	Πάσχοντα από έντονη αδενίτιδα	Σύνολο παιδιών με αδενίτιδα
1945	2.486	6,3%	38,5%	14,5%	4,2%	57,2%
1946	4.266	5,3%	27,6%	16,4%	3,4%	47,4%
1947	3.493	1,9%	25,1%	10,0%	1,7%	36,8%
1948	2.268	1,3%	28,5%	11,9%	1,9%	42,3%

Σχετικά με τη μηνιαία κατανομή της ελονοσίας είχε διαπιστωθεί ότι η νόσος έπληττε τους πληθυσμούς από τα τέλη Ιουλίου έως τον Οκτώβριο. Αυτό το φαινόμενο έκανε την Ελλάδα να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, των οποίων τα κύματα είχαν μικρότερο εύρος. Η εξήγηση της περίπτωσης της Ελλάδας σχετιζόταν με την ύπαρξη των κουνουπιών *Anopheles superpictus*, των οποίων η αύξηση κατά τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο επιμήκυνε την περίοδο του κύματος. Όσο για την εποχική διακύμανση των πλασμοδίων, οι μελέτες έδειχναν ότι την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού εμφανιζόταν κυρίως το *Plasmodium vivax* και κατά τη φθινοπωρινή περίοδο επικρατούσε το *Plasmodium falciparum*.²⁸

Κατά την Κατοχή, λόγω της κατάρρευσης του κρατικού μηχανισμού και της εύρυθμης λειτουργίας της Σχολής Δημόσιας Υγείας, η κατάσταση με την ελονοσία ξέφυγε ξανά πέρα από κάθε έλεγχο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), όταν προσήλθε στην Ελλάδα το 1944, το 87% της έκτασης της χώρας υπέφερε από την ελονοσία ενώ οι ασθενείς υπολογίζονταν σε τρία εκατομμύρια.²⁹

Αναφορικά με την περιοδικότητα της ελονοσίας στην Αθήνα, και στην περίοδο της Κατοχής η νόσος ακολούθησε γενικά το ίδιο χρονικό πλαίσιο εμφάνισης από τους καλοκαιρινούς μήνες έως και τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, φαίνεται η ύπαρξη και μιας επιδημικής έκρηξης με παρατεταμένη περίοδο (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1942) που άφησε πίσω της 205 θύματα. (Εικόνα 9)

Μια έμμεση πληροφορία για την ελονοσία στην Αθήνα την περίοδο της Κατοχής εντοπίζεται το 1945, όταν η Σχολή Δημόσιας Υγείας καταστρώνει μαζί με την UNRRA τα σχέδια του ανθελονοσιακού αγώνα με τη χρήση του D.D.T. Κατά το σχεδιασμό των δράσεων του 1945, και με βάση τα στοιχεία της περιόδου 1943-44, οι Έλληνες «ελονοσιολόγοι» είχαν υπολογίσει ότι, αν δεν ξεκινούσαν οι ψεκασμοί του D.D.T. το 1945, ο επιπολασμός της ελονοσίας θα αύξανε δραματικά την επόμενη τριετία. Οι προβλεπτικές αυτές μελέτες βασίζονταν και στα κλιματολογικά δεδομένα του 1944, αφού οι καιρικές συνθήκες είχαν ευνοήσει την αύξηση των κουνουπιών.³⁰ Τέλος, αναφορικά με τις ηλικίες των ασθενών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σταθμού Α΄ Βοηθειών, η νόσος έπληττε κυρίως τις ηλικιακές ομάδες 11-20, 21-30 και 31-40 ετών. (Εικόνα 10)

Εξανθηματικός (επιδημικός) τύπος

Ο εξανθηματικός τύπος κατέχει ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις μαστίγες της ανθρωπότητας και συνδέθηκε κυρίως με τους πολέμους και τα παρελκόμενα τους όπως, οι προσφυγικές ροές και το χαμηλό επίπεδο προσωπικής υγιεινής. Ο αιτιολογικός παράγοντας είναι

Εικόνα 9

Διακύμανση θανάτων από ελονοσία(Στοιχεία Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, 1941-1943)

Εικόνα 10

Κατανομή κρουσμάτων ελονοσίας ανά ηλικιακή ομάδα των ασθενών που προσήλθαν στο Σταθμό Α΄ Βοηθειών (1941-1944)

η *Rickettsia prowazekii*, η οποία μεταδίδεται από άτομο σε άτομο μέσω της ψείρας του σώματος *Pediculus humanus corporis*.³¹ Στην περίπτωση της Αθήνας, η νόσος παρουσιάστηκε σε περίοδο πολέμου, αλλά πριν τη Γερμανική Κατοχή. Η επιδημία του εξανθηματικού τύφου του 1941 είχε ξεκινήσει από τη Φλώρινα για να επεκταθεί διαδοχικά στη Στερεά Ελλάδα και την Αθήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η νόσος εμφανίστηκε στην Αθήνα στις 16 Μαρτίου 1941, με τα δύο πρώτα κρούσματα να σημειώνονται στο Κερατσίνι και στο Βύρωνα από ασθενείς που είχαν πρόσφατα επισκεφθεί την πληγείσα Θεσσαλία. Πρέπει να σημειωθεί ότι η νόσος εξέλιπε στην Αθήνα, από το 1931.

Όταν οι Γερμανοί εισέρχονταν στην Αθήνα, η επιδημία διένυε τον τρίτο της μήνα. Μέχρι το τέλος του 1941 είχαν καταγραφεί 270 κρούσματα και 31 θάνατοι. Κρούσματα καταγράφηκαν ακόμα και σε νοσοκομεία, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση των δώδεκα κρουσμάτων σε προσωπικό και ασθενείς στον Ευαγγελισμό. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Υγιεινής, η νόσος εξαπλώθηκε σε όλη την πόλη, από το Παγκράτι, τους Αμπελόκηπους και το Κολωνάκι, έως την Καλλιθέα και το Αιγάλεω. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η νόσος εξαπλώθηκε στην ανατολική Αττική έως την Κηφισιά και στη δυτική έως τον Ασπρόπυργο.³²⁻³³ Η επιδημία σταδιακά ολοκλήρωσε τον κύκλο της στα τέλη του 1941, αλλά κατά τα έτη 1942-1944 εξακολούθησαν να καταγράφονται σποραδικά κρούσματα.

Σύμφωνα με το αρχείο του Σταθμού του Ε.Ε.Σ., κατά τα έτη 1943 και 1944, τα κρούσματα μειώθηκαν, όπως αποδεικνύει και η καταγραφή των μόλις 32 ασθενών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι στην επιδημία του 1942 η νόσος έπληξε κυρίως το ηλικιακό φάσμα 15-35 ετών, ενώ τα επόμενα δύο χρόνια η νόσος περιορίζεται στις ηλικίες 10-20 ετών.

Σε κάθε περίπτωση ανεύρεσης κρούσματος ο ασθενής μεταφερόταν στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νοσημάτων, με ευθύνη του Δημόσιου Απολυμαντηρίου. Όπως γίνεται αντιληπτό, η πρώτη ενέργεια των αρχών ήταν η αποφθειρίαση. Προφανώς, οι αρχές έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στην αποφθειρίαση όπως φαίνεται και από τρεις πηγές: τις Στατιστικές κινήσεως Ασύλων Αθηνών-Πειραιώς, την Υπηρεσία Περιστολής Επαιτείας και Αλητείας, και τη Φιλανθρωπική Εταιρεία Αθηνών. Σύμφωνα με τις αναφορές, όλοι όσοι συλλέγονταν από τους δρόμους αποφθειριάζονταν άμεσα κατά εκατοντάδες. Όσο για την Υπηρεσία Περιστολής Επαιτείας και Αλητείας, στις εκθέσεις της αναφέρεται ότι ο αριθμός των συλληφθέντων άρα και αποφθειριασθέντων (ουσιαστικά άστεγων Αθηναίων και όχι κατ' ανάγκη «αλητών» κατά το γράμμα του νόμου), σταδιακά μειωνόταν λόγω «της μη διάθεσης αυτοκινήτου ελλείψει βενζίνης...».

Τυφοειδής πυρετός (κοιλιακός τύφος)

Ο τυφοειδής πυρετός αποτελούσε ένα σοβαρό κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία και παρουσίαζε υψηλή θνητότητα. Η μετάδοση του τυφοειδούς και παρατυφοειδούς πυρετού γίνεται μέσω της εντερο-στοματικής οδού με την κατανάλωση μολυσμένων τροφών ή ύδατος από κόπρανα και ούρα ασθενών ή φορέων. Η νόσος προκαλείται συνήθως από στελέχη δύο ορότυπων, *Salmonella enterica* typhi και *Salmonella enterica* paratyphi A, B ή C. Η θνητότητα της νόσου ανέρχεται στο 20%.³¹ Σύμφωνα με τις αρχειακές καταγραφές, η νόσος ήταν συχνότερη στην παιδική και εφηβική ηλικία, ακολουθούμενη από τα ηλικιακά φάσματα 21-30 και 31-40 χρονών. (Εικόνα 11) Σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής καταγράφονται κρούσματα και θάνατοι από τυφοειδή πυρετό, μεμονωμένα ή στο πλαίσιο μικρών επιδημικών εκρήξεων. (Εικόνα 12)

Εικόνα 11 Κατανομή κρουσμάτων τυφοειδούς πυρετού ανά ηλικιακή ομάδα των ασθενών που προσήλθαν στο Σταθμό Α' Βοηθειών (1941-1944)

Εικόνα 12 Θάνατοι από τυφοειδή πυρετό σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (1941-1943)

Εικόνα 13 Περίπτωση κοιλιακού τύφου (Σταθμός Α' Βοηθειών, 1943)

Εικόνα 14 Περίπτωση παράτυφου Α' (Σταθμός Α' Βοηθειών, 1943)

Επίσης, εκτός από τον κοιλιακό τύφο, στο αρχείο του Σταθμού καταγράφηκαν και κάποιες σποραδικές περιπτώσεις παράτυφου Α'. (Εικόνες 13 & 14)

Μηνιγγίτιδα

Η μηνιγγίτιδα αποτέλεσε ένα ακόμα αίτιο νοσηρότητας και θνησιμότητας στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα αρχεία του Σταθμού, η νόσος έπληξε κυρίως τις παιδικές ηλικίες. (Εικόνα 15) Με δεδομένο τις ηλικιακές ομάδες που έπληξε μπορούμε να υποθέσουμε τα πιθανότερα αίτια. Η επίπτωση της πνευμονιοκοκκικής μηνιγγίτιδας είναι μέγιστη σε δύο ηλικιακές ομάδες: τα παιδιά κάτω των 3 ετών και τους ενήλικους ηλικίας, άνω των 45 ετών.³¹ (Εικόνα 16) Η ενδεδειγμένη μέθοδος θεραπείας που εφαρμόζοταν εκείνη την εποχή ήταν η οροθεραπεία με τη χορήγηση ειδικού ορού σε συνδυασμό με σουλφαμίδες.³⁴ Κατά τη διάρκεια της Κατοχής δεν καταγράφηκαν επιδημικές εκρήξεις της νόσου.

Δερματολογικά νοσήματα μικροβιακής αιτιολογίας

Σύμφωνα με τις μελέτες των πρώτων μεταπολεμικών ετών, υποστηρίχθηκε η άποψη ότι τα δερματολογικά νοσήματα παρουσίασαν γενικά μείωση κατά την περίοδο 1940-1944. Αν απομονώσουμε κάποιες νοσολογικές οντότητες από τις μελέτες, οι οποίες σχετίζονται με μικροοργανισμούς, διαπιστώνουμε ιδιαίζουσες διαφορές σε σχέση με τα ποσοστά την προπολεμική περίοδο. Η ροδόχρους πιτυρίαση (*HSV-7*), η οποία εμφανιζόταν με μορφή μικρών επιδημιών και επί του συνόλου των ασθενών στα Δερματολογικά Ιατρεία των Αθηναϊκών νοσοκομείων, εμφάνιζε ποσοστό 10,6%, κατά τα επόμενα έτη παρουσίασε αισθητή μείωση η οποία όμως δεν εξηγήθηκε ικανοποιητικά από τους ιατρούς της εποχής (3,8% το 1941, 2,6% το 1942).³⁵⁻³⁶ Κατά τα έτη 1943 και 1944 τα ποσοστά άρχισαν πάλι να αυξάνονται αλλά δεν έφτασαν τα προπολεμικά ποσοστά (6% το 1943, 5,3% το 1944).³⁵⁻³⁶ Ιδι-

Εικόνα 15

Κατανομή κρουσμάτων μηνιγγιτίδας ανά ηλικιακή ομάδα των ασθενών που προσήλθαν στο Σταθμό Α΄ Βοηθειών (1941-1944)

Εικόνα 16

Περίπτωση μηνιγγιτίδας Έλληνα κρατούμενου στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Τατού (Σταθμός Α΄ Βοηθειών, 1943)

αίτερη περίπτωση ήταν και αυτή της ποικιλόχρου πιτυρίασης (*Malassezia* spp, πρώην *Pityrosporum*). Με δεδομένο ότι η εφίδρωση είναι ένας από τους προδιαθεσικούς παράγοντες της ανάπτυξης του μύκητα, η οντότητα αυτή ήταν σύνηθες εύρημα στους φυματικούς ασθενείς, λόγω των συχνών εφιδρώσεων. Παρά τον υψηλότατο αριθμό κρουσμάτων φυματίωσης, γενικά η νόσος παρουσίασε μείωση από 13,8% το 1940 σε 11,3% το 1941.³⁵⁻³⁶ Τα επόμενα έτη εμφάνισε αυξομειώσεις, αλλά όπως και στην περίπτωση της ροδόχρου πιτυρίασης, έτσι και η ποικιλόχρους πιτυρίαση δεν επέστρεψε, μέσα στην Κατοχή, στα προπολεμικά της ποσοστά (6,5% το 1942, 7,3% το 1943, 6,4% το 1944).³⁵⁻³⁶

Μείωση επίσης εμφάνισαν οι τριχοφυτίες της κεφαλής (*Tinea capitis*), του γενείου (*Tinea barbae*) και του ψιλού δέρματος (*Tinea corporis*), το ποσοστό των οποίων μειώθηκε στο 12,6%, ενώ προπολεμικά κυμαίνονταν στο 15-22%. Το μολυσματικό κηρίο, ο ψευδάνθρακας και ο δοθιήνας (*Staphylococcus aureus*) παρέμειναν σταθερά έως το 1943, για να ακολουθήσει

μια εκρηκτική αύξηση της τάξης του 249%, το 1944. Η ψώρα (*Sarcoptes scabiei*) ήταν το νόσημα το οποίο παρουσίασε μεγάλη αύξηση περιστατικών σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1940, τα κρούσματα ψώρας στο «Ανδρέας Συγγρός» ήταν 540, ενώ σταδιακά ανήλθαν σε 1.065 (1941), 1.229 (1942), 1.473 (1943) και 2.194 (1944).³⁵⁻³⁶

Η φθειρίαση παρουσίασε κατά τα έτη 1941-1942 αύξηση 19% για να ακολουθήσει μείωση κατά τα επόμενα έτη της Κατοχής. Η αύξηση σχετίζεται κυρίως με την προαναφερόμενη επιδημία του εξανθηματικού τύφου στην Αττική. Επίσης, μια έμμεση πληροφορία, περί δερματικών εμφανίσεων, από το Δερματολογικό Ιατρείο του Ευαγγελισμού και τα πεπραγμένα του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός», μας υποδηλώνει ένα μικρό αριθμό κρουσμάτων του έρπητα ζωστήρα.³⁵⁻³⁶

Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα

Το Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» ήταν ο τόπος στον οποίο διαχρονικά κατέληγαν οι ασθενείς των «αφροδισίων νοσημάτων». Σύμφωνα με τα δεδομένα,

τους πρώτους μήνες της Κατοχής καταγράφηκε μικρή αύξηση των περιστατικών γονόρροιας, αλλά, αντίθετα σημαντική αύξηση στα περιστατικά των οξυτενών κονδυλωμάτων, της τάξης του 6,1% το 1941 και 14,6% το 1943.³⁵⁻³⁶ Το μεγάλο πρόβλημα της εποχής, η σύφιλη, θα εκτοξεύσει τις εισαγωγές έως το 1943, για να ακολουθήσει μια μείωση το 1944. Η διάλυση του κράτους και των υποδομών του κατέστησαν αδύνατο τον έλεγχο του νοσήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1941 σημειώθηκαν 675 εισαγωγές στο «Ανδρέας Συγγρός», οι οποίες σταδιακά αυξήθηκαν σε 989 το 1942 και 2.909 το 1943. Όπως αναφέρθηκε, μια μείωση καταγράφηκε μόνο το 1944 (1.077 εισαγωγές).

Το πρόβλημα της σύφιλης στους στρατιώτες απασχόλησε έντονα τη Γερμανική και την Ιταλική Διοίκηση. Μάλιστα, οι Γερμανικές αρχές θα συλλάβουν το διευθυντή του νοσοκομείου, καθηγητή Γεώργιο Φωτεινό, με την κατηγορία της προσπάθειας της διασποράς της νόσου στα στρατεύματα, μέσω των ιεροδούλων. Τελικά, η Γερμανική διοίκηση της Αθήνας πείστηκε από τα στοιχεία του Φωτεινού για το αυτονόητο. Οι στρατιώτες, συχνά μεθυσμένοι, εισέβαλλαν στο Νοσοκομείο και κακοποιούσαν τις ασθενείς, ενώ η φύλαξη των ιεροδούλων ήταν αδύνατη. Μάλιστα, όταν τα τρόφιμα του Νοσοκομείου μειώθηκαν, πολλές εξ αυτών εγκατέλειψαν το «Ανδρέας Συγγρός» και κατέφυγαν σε οίκους ανοχής των Γερμανών και των Ιταλών στρατιωτών διασπείροντας τη νόσο.³⁷

Οι περιπτώσεις της σύφιλης σε ιεροδούλες που ανευρέθηκαν στα βιβλία προσερχόμενων του Σταθμού Α΄ Βοηθειών, αφορούσαν κυρίως νεαρές γυναίκες με δηλωμένους ως τόπους διαμονής διάφορα ξενοδοχεία της περιοχής της Ομόνοιας, ενώ κατεγράφησαν συνολιμώξεις φυματίωσης-σύφιλης. Στα βιβλία του Σταθμού έχει καταγραφεί επίσης μια ιδιαίτερη περίπτωση οξυτενών κονδυλωμάτων και υποκείμενο νόσημα σύνδρομο Reiter (18 χρ. ♀, 1944). Το σύνδρομο Reiter (αρθρίτιδα, επιπεφυκίτιδα, ουρηθρίτιδα/τραχηλίτιδα) μπορεί να εμφανιστεί μετά από μια λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος με *Chlamydia trachomatis*. Άλλα βακτήρια που είναι γνωστό ότι προκαλούν αντιδραστική αρθρίτιδα και των οποίων οι μολύνσεις είναι πολύ κοινές είναι τα *Ureaplasma urealyticum*, *Salmonella* spp, *Shigella* spp, *Yersinia* spp και *Campylobacter* spp.³¹

Λοιπά λοιμώδη νοσήματα

Γρίπη

Σύμφωνα με τις πηγές εντοπίστηκαν δύο περίοδοι με αυξημένη συρροή κρουσμάτων με συμπτώματα γρίπης και αφορούσαν το Μάιο του 1941 και τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 1944.

Πολιομυελίτιδα

Σύμφωνα με τα πεπραγμένα του Νοσοκομείου Παί-

δων «Αγία Σοφία» οι περιπτώσεις πολιομυελίτιδας δεν παρουσίασαν κάποια ιδιαίτερη μεταβολή. Το 1941 ειδήχθησαν δύο παιδιά, το 1942 τέσσερα, ενώ κατά τα έτη 1943 και 1944 έξι κα πέντε αντίστοιχα. Όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν παιδιά στα πρώτα τρία χρόνια της ζωής τους.³⁸

Εχينوκοκκίαση

Η εχينوκοκκίαση ήταν μια ακόμα νοσολογική οντότητα που εμφανίζεται στις πηγές. Συνολικά καταγράφηκαν οκτώ περιπτώσεις, οι οποίες κάλυπταν μεγάλο ηλικιακό εύρος, από 8 έως 55 ετών και στα δυο φύλα. Οι περιοχές που εντοπίστηκαν αφορούσαν το κέντρο της πόλης, την Αγία Βαρβάρα και τον Κορυδαλλό, και καταγράφηκαν την περίοδο 1941-1943.

Λείσμανίαση

Εντοπίστηκαν τρεις περιπτώσεις διάγνωσης καλααζάρ και σημειώθηκαν στις περιοχές του Παγκρατίου-Καισαριανής.

Ψευδάνθρακας

Καταγράφηκαν πέντε περιπτώσεις που αφορούσαν κυρίως γυναίκες της τέταρτης δεκαετίας της ζωής τους και εντοπίστηκαν στο Παλαιό Φάληρο, το Κέντρο και την Αγία Παρασκευή.

Ερυσίπελας

Οι περιπτώσεις ερυσίπελατος που εντοπίστηκαν ανήλθαν στις πέντε και αφορούσαν κατοίκους του Κέντρου ή άστεγους στην Ομόνοια ηλικίας 30-55 ετών.

Λύσσα

Εντοπίστηκαν τρεις περιπτώσεις δηγμάτων από σκύλους οι οποίες παραπέμφθηκαν στο Κρατικό Λυσοιατρείο χωρίς να γνωρίζουμε τις εκβάσεις. Το πιο ενδιαφέρον στην περίπτωση της λύσσας είναι η κατακόρυφη πτώση του αριθμού των δηγμάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την περίοδο 1931-1938, μόνο στο Αντιλυσσικό Ιατρείο του Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός», είχαν προσέλθει 537 άτομα. Η εξήγηση βέβαια της μείωσης είναι απλή και οι μεμονωμένες περιπτώσεις δηγμάτων δείχνουν την τραγικότητα της ζωής στην Κατοχική Αθήνα. Μετά το μεγάλο λιμό, τα τετράποδα ήταν πλέον είδος προς εξαφάνιση αφού για πολλούς πολίτες αποτέλεσαν την έσχατη λύση στην αναζήτηση τροφής. Πάντως από την έρευνα δεν διαπιστώθηκαν στην Αθήνα καταγεγραμμένοι θάνατοι από λύσσα.

Η περίπτωση του Δημοτικού Βρεφοκομείου

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής γράφτηκαν οι πιο μελανές σελίδες της ιστορίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου. Οι εισαγωγές των βρεφών στην Κατοχή αυξή-

Πίνακας 3

Διακύμανση εισαγωγών και θνησιμότητας στο Δημοτικό Βρεφοκομείο (1941-1944)

Έτος	Εισαγωγές	Θάνατοι	Βρεφική Θνησιμότητα (λοιμώδη και άλλα αίτια)
1941	555	477	148%
1942	633	494	231%
1943	266	191	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
1944	356	282	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Εικόνα 17

Θάνατοι από οστρακιά, κοκίτη, διφθερίτιδα και ιλαρά σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (1941-1943)

θηκαν σε σχέση με αυτές πριν τον πόλεμο, εκτός του 1943, ενώ η βρεφική θνησιμότητα έφθασε σε πολύ υψηλά επίπεδα. (Πίνακας 3)

Μετά την πείνα, η δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτων ήταν τα λοιμώδη νοσήματα. Από αυτά ξεχωρίζουν η γρίπη, η διφθερίτιδα, η ελονοσία, η μηνιγγίτιδα, η ιλαρά, η οστρακιά, ο κοκίτης και ο τυφοειδής πυρετός. Το 1,5 % των παιδιών είχαν τράχωμα, ενώ το 5% των παιδιών από το Γκάζι είχαν ελονοσία με υψηλό σπληνικό δείκτη.³⁹

Νοσοκομείο Παίδων

Στην Κατοχή, το Νοσοκομείο Παίδων στεγάσθηκε στο αναρρωτήριο του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης Πεντέλης- (ΠΙΚΠΑ) και για το λόγο αυτό εξηγείται ο μικρός αριθμός των εισαγωγών, λόγω της δυσχερούς πρόσβασης στο νοσοκομείο και του μικρού αριθμού κλινών. Τα δε εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου Παίδων είχαν στεγασθεί στο Νοσοκομείο «Ελπίς». Το 1944, το Νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε στη Ριζάρειο Σχολή (Νοσοκομείο Οιδημάτων) πριν μεταφερθεί οριστικά στη σημερινή του θέση μετά το τέλος του πολέμου. Παρά τις δυσκολίες

μεταφοράς, στα πεπραγμένα καταγράφηκαν 958 εισαγωγές το 1942, 849 το 1943 και 776 το 1944.⁴⁰ Σύμφωνα και με τα στοιχεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών τα νοσήματα που έπληξαν το παιδικό πληθυσμό ήταν κυρίως η οστρακιά, ο κοκίτης, η διφθερίτιδα και η ιλαρά. (Εικόνα 17)

Μεμονωμένα ευρήματα

Εκτός των γνωστών νοσημάτων καταγράφηκαν και ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις ασθενών, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη αξία για το ευρύτερο μικροβιολογικό φάσμα της εποχής. Από αυτές ξεχωρίζουμε μια περίπτωση ληθαργικής εγκεφαλίτιδας στο κέντρο της Αθήνας (30 χρ. ♂, 1943), μια στοματίτιδα, ως μια τυπική επιπλοκή της αντισυφιλιδικής θεραπείας της εποχής (17 χρ. ♀, 1943), μια περίπτωση αμοιβάδωσης (25 χρ. ♂, 1944), δύο διαγνώσεις ηπατίτιδας, τρεις περιπτώσεις κυνάγχης Vincent και έξι περιπτώσεις επιλόχειου πυρετού. Επίσης, εντοπίστηκαν πέντε περιπτώσεις τετάνου σε ασθενείς από 4 έως 35 ετών, όλες από το Κέντρο της Αθήνας. Τέλος, στις εικόνες 18-21 αποτυπώνονται διάφορες νοσολογικές οντότητες, όπως αυτές εντοπίστηκαν στις αρχειακές πηγές.

Εικόνα 18 Περίπτωση διφθερίτιδας σε βρέφος 18 μηνών (Σταθμός Α΄ Βοηθειών, 1943)

Εικόνα 19 Ληξιαρχική πράξη θανάτου νεογέννητου 11 ημερών από εντερίτιδα το 1944. (Ληξιαρχείο Λαυρίου, 1946)

Εικόνα 20 Ληξιαρχική πράξη θανάτου νήπιου 3 ετών από καλα-αζάρ το 1942. (Ληξιαρχείο Παλαιού Φαλήρου, 1946)

Εικόνα 21

Κατάσταση θανόντων με αιτίες θανάτου του μηνός Μαΐου 1943 (Δήμος Ταύρου)

Α. Ονοματεπώνυμο	Ηλικία			Ημερομηνία θανάτου	Αιτιολογία	Αιτίες θανάτου
	Ετος	Μην	Ημέρα			
1	26			10/5/43	Καν/αδελος αρ. 9	Πνευμονομετρίτιδα
2	24			14-5-43	Συμφορητικού αρ. 25	Πνευμονοεπιδημία
3	07			19-5-43	Πληθγες 285	Σηία δυσεντ. έντερου.
4			6	20-5-43	Περμαν. Β φρ. 0.17	Κοινοτικός έντερος.
5	60			20-5-43	ΣΕ 5	Κρονία βρογχ. άσθμα.
6	11			30-5-43	Ανταγήρα αρ. 10	Οξ. βρογχ. άσθμα. άσθμα.

Έν Ταύρου τῆ 3 Ιουλίου 1943

Τροφιμογενείς δηλητηριάσεις βακτηριακής αιτιολογίας

Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο Ελληνικός λαός στην Κατοχή ήταν αυτό των τροφικών δηλητηριάσεων. Χιλιάδες άνθρωποι μέσα στην απόγνωση της πείνας κατανάλωναν άκρως επικίνδυνες τροφές οι οποίες οδηγούσαν συχνά στο θάνατο. Στην παρούσα ενότητα θα περιοριστούμε στις τροφιμογενείς δηλητηριάσεις βακτηριακής φύσης. Το δράμα του μεγάλου λιμού, το οποίο καμιά άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δεν βίωσε σε τέτοιο βαθμό όπως η Αθήνα, κινητοποίησε τις ουδέτερες στον πόλεμο χώρες, Σουηδία και Ελβετία, να αναλάβουν τη διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης. Στη Μεσόγειο, Γερμανοί, Βρετανοί και Ιταλοί έχουν επιδοθεί σε έναν ανηλεή υποβρυχιακό πόλεμο που καθιστούσε αδύνατη τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Ταυτόχρονα, η ανθρωπιστική οργάνωση Oxford Committee for Famine Relief στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία το 1965 μετονομάστηκε στη διεθνούς κύρους M.K.O. Oxfam Great Britain, πίεσε την Βρετανική κυβέρνηση να άρει το ναυτικό αποκλεισμό της Ελλάδας, επιτρέποντας την ασφαλή διέλευση πλοίων ουδέτερων χωρών που θα μετέφεραν τρόφιμα.⁴¹ Στη συνείδηση του Αθηναϊκού λαού την εποχή της Κατοχής έμεινε επίσης για πάντα χαραγμένο και το «Κουρτουλούζ», το τουρκικό πλοίο που είχε ναυλώσει η Ερυθρά Ημισέληνος και Τουρκικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, και μετέφερε τρόφιμα στην Αθήνα. Η βύθισή του μάλιστα εν μέσω θαλασσοταραχής, κατάφορτο με τρόφιμα στα στενά των Δαρδανελίων, σκόρπισε απογοήτευση στους Αθηναίους.

Τελικά, κατόπιν μεγάλης διπλωματικής δραστηριότητας και συνεννόησης μεταξύ των εμπολέμων, θα δοθεί η άδεια μεταφοράς τροφίμων στην Αθήνα. Η κατάσταση που επικρατούσε στην Αθήνα γίνεται αν-

τιληπτή από τις αναφορές του Σουηδού διπλωματικού ακόλουθου, Paul Mon, και Προέδρου της Επιτροπής Διαχειρίσεως Βοηθημάτων του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα. Την περίοδο εκείνη, στα πενήχρα λαϊκά συσσίτια ήταν εγγεγραμμένοι 900.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους 250.000 παιδιά.⁴²

Σύμφωνα με τις συρροές των κρουσμάτων, η πρώτη επιδημική έκρηξη εμφανίζεται τον πρώτο κίολας μήνα της Κατοχής, ενώ τα κρούσματα που είχαν μολυνθεί από συσσίτια σε διαφορετικά σημεία της πόλης συνεχίστηκαν έως τον Ιούλιο του 1941. Η επόμενη επιδημική έκρηξη φαίνεται ότι σημειώθηκε τον Ιούλιο του 1942. Η πλέον αξιοσημείωτη επιδημική έκρηξη καταγράφηκε τον Ιούνιο του 1943, με 183 δηλητηριάσεις. (Εικόνα 22)

Τα κρούσματα των δηλητηριάσεων κατά τους μήνες ανάμεσα στις επιδημικές εκρήξεις αφορούσαν κυρίως οικογενειακές ή μεμονωμένες περιπτώσεις. Στην περίπτωση της επιδημικής έκρηξης του 1943, όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν παραλάβει τρόφιμα από το ίδιο συσσίτιο, και δεν ήταν άλλο από αυτό που οργάνωσε η Γερμανική Διοίκηση θέλοντας να δείξει το «ανθρωπιστικό» της πρόσωπο. Τα συχνότερα τρόφιμα που καταγράφηκαν από την έρευνα αφορούσαν τα γιαούρτια, τις κονσέρβες ψαρικών, τα αυγά, το τυρί, και το κοτόπουλο. Αναφορικά με τα ψάρια, συχνά οι ασθενείς είχαν καταναλώσει παλαμίδες ή σαρδέλες. Στο γενικότερο πλαίσιο των αλλοιωμένων τροφίμων, αλλά χωρίς βακτηριακή συνδρομή, καταγράφηκαν επίσης οι πατάτες, οι λαχανίδες και η μπομπότα. Οι καταγραφές που εντοπίσαμε στο αρχείο του Σταθμού Α' Βοηθειών, έρχονται να επιβεβαιώσουν τις μαρτυρίες και τις κατηγορίες των διεθνών οργανώσεων κατά της Γερμανικής Διοίκησης, η οποία κρατούσε δεσμευμένα για σημαντικό χρονικό διάστημα τα τρόφιμα στα υγρά

Εικόνα 22 Επιδημικές εκρήξεις τροφιμογενών δηλητηριάσεων (Απρίλιος 1941-Δεκέμβριος 1943)

αμπάρια των πλοίων στον Πειραιά, πριν αυτά φθάσουν στην αγορά, με αποτέλεσμα την αλλοίωσή τους.

Υγειονομική περίθαλψη-Διακομιδές λοιμωδών κρουσμάτων

Η συστηματική ιατρική περίθαλψη των Ελλήνων κατά την περίοδο της Κατοχής ήταν ανέφικτη. Τα νοσοκομεία επιτάχθηκαν από τους κατακτητές ή υπολειπορούσαν λόγω έλλειψης στοιχειωδών μέσων όπως φάρμακα, τρόφιμα και καύσιμα. Όσο για τις υγειονομικές υποδομές, αυτές διαλύθηκαν ή υπολειπορούσαν ή τέλος, υπάχθηκαν σε στρατιωτικές υγειονομικές μονάδες των Γερμανών με χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτή των σταθμών επιδημιολογικής επιτήρησης που χρησιμοποιούσαν οι Ελληνικές ανθελονοσιακές ομάδες και τις οποίες είχε εγκαταστήσει κατά το Μεσοπόλεμο το ίδρυμα Rockefeller.⁴³⁻⁴⁵

Από τα μόνιμα και πρόσκαιρα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που λειτούργησαν κατά τον Ελληνο-Ιταλικό και Ελληνο-Γερμανικό πόλεμο, παρέμειναν σε λειτουργία το 1ο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, το 2ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο (Μονή Πετράκη), το Νοσοκομείο Αναπήρων (Ελπίς) και το ΝΙΜΤΣ. Παραρτήματα για την περίθαλψη τραυματιών λειτούργησαν στον Ευαγγελισμό, το Αρεταίειο και το Σανατόριο Μελισσίων για τους φυματικούς ασθενείς. Στα εν λόγω νοσοκομεία νοσηλεύονταν οι άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας και της Πυροσβεστικής.⁴⁶

Στα διαγράμματα που ακολουθούν και τα οποία συντάχθηκαν από τα στοιχεία του Σταθμού Α΄ Βοη-

θειών, φαίνεται τόσο η συνολική όσο και η ανά νόσημα κατανομή των διακομιδών των λοιμωδών νοσημάτων. Όπως μαρτυρούν τα διαγράμματα, ένα ποσοστό 21% των ασθενών, παρά τη λοιμώδη φύση της νόσου τους δεν διακομίζονταν αλλά επέστρεφαν στις οικίες τους μετά από μια βραχεία νοσηλεία στο Σταθμό. Όπου κρίνονταν αναγκαίες οι διακομιδές φαίνεται ότι αυτές κατέληγαν κυρίως στον Ερυθρό Σταυρό (13%), στο Λαϊκό (10,7%), στη Νέα Ιωνία (10%), στο Λοιμωδών (8,5%), στον Ευαγγελισμό (7,6%) και στο Γενικό Κρατικό (7,3%). (Εικόνα 23)

Αναφορικά με τα επιμέρους νοσήματα, τα περιστατικά του εξανθηματικού τύπου διακομίζονταν κυρίως στον Ερυθρό Σταυρό (26%) και στο Λοιμωδών (18,5%). (Εικόνα 24) Οι ασθενείς με τυφοειδή πυρετό διακομίζονταν κυρίως στον Ερυθρό Σταυρό (19,3%) και στο Λαϊκό (19%) αλλά και στο Γενικό Κρατικό (13,6%) και το Δημοτικό Νοσοκομείο (13,6%). (Εικόνα 25)

Σχετικά με τη μηνιγγίτιδα, τα μισά περιστατικά διακομίσθηκαν στο Λοιμωδών (50%), ακολουθούμενα από αυτά που μεταφέρθηκαν στο Λαϊκό (20%). Με δεδομένο το παιδικό ηλικιακό φάσμα που έπληττε η νόσος, οι διακομιδές στο Παιδών ακολουθούν με 10%. (Εικόνα 26) Βέβαια, όπως αναφέρθηκε η μεταφορά του Νοσοκομείου στην Πεντέλη και η δυσκολία πρόσβασης περιόρισε τον αριθμό των παιδιών που νοσηλεύθηκαν εκεί. Έτσι, στο αρχείο του Σταθμού, καταγράφηκαν πολλές περιπτώσεις παιδιών που τελικά διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία του Κέντρου μαζί με ενήλικες.

Εικόνα 23

Ποσοστιαία κατανομή διακομιδών από το Σταθμό Α΄ Βοηθειών προς τα Αθηναϊκά νοσοκομεία (1941-1944)

Εικόνα 24 Ποσοστιαία κατανομή διακομιδών κρουσμάτων εξανθηματικού τύπου (1941-1944)

Εικόνα 25 Ποσοστιαία κατανομή διακομιδών κρουσμάτων τυφοειδούς πυρετού (1941-1944)

Εικόνα 26 Ποσοστιαία κατανομή διακομιδών κρουσμάτων μηνιγγίτιδας (1941-1944)

Νοσολογικός χάρτης της Αθήνας

Όπως αναφέρθηκε, η καταγραφή του τόπου διαμονής στα διάφορα αρχεία αποτέλεσε το έναυσμα μιας προσπάθειας χαρτογραφικής αποτύπωσης των λοιμωδών νοσημάτων, ανά διαμέρισμα της Αθήνας. Στους χάρτες που ακολουθούν, αποτυπώθηκαν οι συρροές των κρουσμάτων των σημαντικότερων νοσημάτων όπως φυματίωση, μηνιγγίτιδα, εξανθηματικός τύφος, τυφοειδής πυρετός και ελονοσία. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι συρροές ομαδοποιήθηκαν σε αυτές του Δήμου Αθηναίων και σε αυτές των λοιπών δήμων και κοινοτήτων.

Για τις ανάγκες της εργασίας, ο όρος «Κέντρο» συνίσταται ουσιαστικά στο γνωστό μας και ως «Ιστορικό Κέντρο» των Αθηνών το οποίο αποτελεί τον πυρήνα της πόλης. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 567Δ/79, η περιοχή του Ιστορικού Κέντρου συμπεριλαμβάνει την Πλάκα (Άνω Πλάκα, Κάτω Πλάκα, Αναφιώτικα), το Θησείο, την περιοχή της πλατείας Ψυρρή, τον Κεραμικό, το Μεταξουργείο, το Κολωνάκι και τα Εξάρχεια. Μέσα σε αυτήν την έκταση εντοπίζεται και ο πυρήνας του Ιστορικού Κέντρου, το λεγόμενο «Εμπορικό Τρίγωνο», το οποίο διαχρονικά ήταν η καρδιά της οικονομικής ζωής της πόλης, ακόμα και στις δύσκολες μέρες της Κατοχής. Το Εμπορικό Τρίγωνο καθορίζεται από τρεις άξονες (Αθηνάς-Μητροπόλεως-Σταδίου) και εντάσσεται στο μεγαλύτερο τρίγωνο του Κέντρου Ερμού-Σταδίου-Πειραιώς. Βέβαια, δεν πρέπει να συγχέουμε την Αθήνα του 1940 με αυτήν των ημερών μας. Σήμερα, έχουμε συνδέσει το Κέντρο της Αθήνας κυρίως ως τόπο εμπορικής και οικονομικής κίνησης, αλλά εκείνη την εποχή και για μερικές δεκαετίες αργότερα, το κέντρο ήταν ένας πολυπληθής οικιστικός χώρος, με μόνιμους κατοίκους.

Σε μια προ-αντιβιοτική εποχή, όπου η θεραπευτική μέθοδος εκλογής ήταν η οροθεραπεία, είναι φυσικό να αποδεκατιστεί ο πληθυσμός μιας πόλης από τα λοιμώδη νοσήματα. Όμως, τα λοιμώδη νοσήματα στην Κατοχική Αθήνα δεν μπορούν να μελετηθούν αποσπασματικά, αλλά ούτε και να αποδεσμευθούν από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της ύφεσης του Μεσοπολέμου, με την «γκετοποίηση» γειτονιών στο Κέντρο και των προσφυγικών καταυλισμών, οι οποίες εν πολλοίς διαμόρφωσαν και το νοσολογικό χάρτη της πόλης. Επίσης, η πυκνότητα του πληθυσμού ορισμένων διοικητικών διαμερισμάτων της πρωτεύουσας θα αποτελούσε μια ακόμα παράμετρο στην εμφάνιση και τη θνησιμότητα των λοιμωδών νοσημάτων. Γενικά, από τις αρχές του αιώνα η Αθήνα παρουσίασε μια σταδιακή αύξηση της μέσης πληθυσμιακής πυκνότητάς της, η οποία όμως απείχε αρκετά από τις αντίστοιχες των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Η μεγάλη όμως αύξηση της μέσης πληθυσμιακής πυκνότητας

από το 1920 έως το 1940 (αύξηση κατά 64%) δεν συνοδεύτηκε με ανάλογη επέκταση του σχεδίου της πόλης, με συνέπεια την αύξηση της πυκνωσης του πληθυσμού της κατά 20%. Πιο συγκεκριμένα, η μέση πληθυσμιακή πυκνότητα των 163,5 ατόμων/εκτάριο το 1920, ανήλθε στα 195,8 άτομα/εκτάριο το 1940.⁴⁷

Τον Οκτώβριο του 1940, η Περιφέρεια Διοικήσεως Πρωτεύουσας είχε 1.124.109 κατοίκους, από τους οποίους οι 481.225 ήταν εγγεγραμμένοι στο Δήμο Αθηναίων και οι 205.404 στο Δήμο Πειραιώς, συγκεντρώνοντας το 61% του συνολικού πληθυσμού.¹¹ Η κοινωνική σύνθεση των περιμετρικών του Δήμου Αθηναίων δήμων ήταν ποικίλη. Στη νοτιοανατολική Αθήνα, στους προσφυγικούς δήμους του Βύρωνα και της Καισαριανής, οι περίπου 45.000 κάτοικοι διαβιούσαν σε άθλιες συνθήκες από το 1923. Το ίδιο συνέβαινε και δυτικότερα, στους μεγάλους εργατικούς δήμους του Περιστερίου, του Ταύρου και του Κερατσινίου. Η διασπορά του εξανθηματικού τύφου από το Αιγάλεω έως την Κηφισιά, και η ελονοσία στον Ποδονύφη και στον Ιλισό είναι εύκολα κατανοητές. Το ίδιο μπορεί να γίνει αντιληπτό και για τη φυματίωση, μόνο που στην περίπτωση της ο προσδιορισμός εκείνη την εποχή ως «ταξική» νόσος, ίσως να έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Οι καταγραφές των τόπων γέννησης και κατοικίας των Αθηναίων φυματικών στα αρχεία της Σωτηρίας ανέδειξε ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Από το σύνολο των νοσηλευμένων κατά την περίοδο 1943-1944, το 60% των ασθενών είχαν γεννηθεί και κατοικούσαν στις κλασσικές περιοχές του Κέντρου που κατοικούνται από τα φτωχά εργατικά στρώματα της πόλης, αλλά και τους πρόσφυγες που έχουν εγκατασταθεί σε αυτές. Σε απόλυτη αντιδιαστολή έρχονται τα ποσοστά των ασθενών από τον Βόρειο Τομέα Αθηνών και περιοχές όπως ο Χολαργός, το Μαρούσι ή η Κηφισιά, όπου το ποσοστό των ασθενών αντιστοιχούσε μόλις στο 0,2% των νοσηλευομένων.¹⁶

Από τη χαρτογράφηση των λοιμωδών κρουσμάτων ανά δήμο και κοινότητα, είναι εμφανές ότι η ελονοσία είχε συγκεκριμένο γεωγραφικό προσανατολισμό στα νοτιοανατολικά και βορειοανατολικά προάστια. Όσο για τον τυφοειδή πυρετό, σχεδόν πάντα έπληττε όμορους δήμους, εκτός της περίπτωσης του απομακρυσμένου Χαλανδρίου. Από τη Νέα Σμύρνη έως του Ζωγράφου (νοτιοδυτική-νοτιοανατολική κατεύθυνση) και από το Περιστερί έως το Χαλάνδρι (βορειοδυτική-βορειοανατολική κατεύθυνση), συναντούμε όλο το φάσμα των λοιμωδών νοσημάτων που αναφέρθηκαν. Επίσης, σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων, σε όποιο δήμο επιπόλαζε η ελονοσία συνυπήρχε και η φυματίωση. (Εικόνα 29)

Αναφορικά με τον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, οι πηγές καταγράφουν συγκεκριμένες συνοικίες οι οποίες πλήττονται συνεχώς από τα ίδια νοσήματα, καθιστώντας

την παρουσία τους ενδημική σε μεγάλα δημοτικά διαμερίσματα. (Εικόνα 30)

Για τις ανάγκες μιας αναλυτικότερης τοπογραφικής

προσέγγισης και του διαχωρισμού του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Καλλικράτης. (Πίνακας 4)

Εικόνα 29 Συρροές κρουσμάτων ανά δήμους σύμφωνα με τους τόπους κατοικίας από τα Βιβλία Προσερχόμενων στο Σταθμό Α΄ Βοηθειών (1941-1944). Στοιχεία Χάρτη: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Περιφέρεια Πρωτεύουσας 1963, Κλίμακα 1:100.000 Πηγή Χάρτη: Συλλογή Ιστορικής Γεωγραφίας, Τμήματος Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας

Εικόνα 30 Συρροές κρουσμάτων ανά διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με τους τόπους κατοικίας από τα Βιβλία Προσερχόμενων του Σταθμού Α΄ Βοηθειών (1941-1944). Στοιχεία Χάρτη: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, Αθήναι-Πειραιεύς 1980, Κλίμακα 1:10.000 Πηγή Χάρτη: Συλλογή Ιστορικής Γεωγραφίας, Τμήματος Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας

Πίνακας 4 Εσωτερικός διαχωρισμός Κεντρικού Τομέα Αθηνών-Περιφέρειας Αττικής (Καλλικράτης)

Δημοτικές Κοινότητες	Γεωγραφικός Προσανατολισμός	Συνοικίες
1η	Κέντρο	Σύνταγμα, Κολωνάκι, Ιλίσια, Εξάρχεια, Ομόνοια, Μοναστηράκι, Πλάκα, Κουκάκι
2η	Νοτιοανατολικός	Νέος Κόσμος, Παναθηναϊκό Στάδιο, Παγκράτι
3η	Νοτιοδυτικός	Βοτανικός, Πετράλωνα, Κεραμεικός, Μεταξουργείο, Θησείο
4η	Δυτικός	Κολωνός, Ακαδημία Πλάτωνος, Σεπόλια μέχρι Κάτω Πατήσια
5η	Βορειοδυτικός	Κάτω Πατήσια μέχρι Προμπονά
6η	Βόρειος κεντρικός	Πλ. Αττικής, Πλ. Αμερικής, Κυψέλη
7η	Βορειοανατολικός	Αμπελόκηποι, Γκίζη, Πολύγωνο, Ερυθρός Σταυρός, Γουδί, Ελληνορώσων

Τα ευρήματα της μελέτης επιβεβαιώνουν την ενδημικότητα της ελονοσίας σε συγκεκριμένες περιοχές. Η ελονοσία δυστυχώς στην Κατοχική Αθήνα επανήλθε χωροταξικά στις συνοικίες που ανέκαθεν έπληττε από τις αρχές του αιώνα. Οι συρροές των κρουσμάτων της ελονοσίας εντοπίζονταν αριθμητικά κυρίως στα Παριλίσια διαμερίσματα. Παρόλα αυτά εντοπίστηκαν ασθενείς με τόπους κατοικίας από τα Εξάρχεια έως το Βοτανικό. (Εικόνα 31) Η φυματίωση, αν και η διασπορά της εντοπίζεται σε όλη την Αθήνα, φαίνεται ότι πλήττει κυρίως τους νοτιοδυτικές φτωχογειτονιές του Κεντρικού Τομέα, στον οποίο συγκαταλέγονται ο Βο-

τανικός, τα Πετράλωνα, ο Κεραμεικός, το Γκαζοχώρι (Γκάζι), το Μεταξουργείο και το Θησείο. (Εικόνα 32) Ο τυφοειδής πυρετός, όπως αναφέρθηκε, εμφανίσθηκε στην Κατοχή με τη μορφή μικρών επιδημικών εκρήξεων. Και σ' αυτήν την περίπτωση, η νόσος έπληξε τις υποβαθμισμένες συνοικίες της Αθήνας. (Εικόνα 33) Η κυριαρχία και του εξανθηματικού τύπου στις ίδιες περιοχές δεν μπορεί να θεωρείται πλέον τυχαία. Από τη στιγμή που σταμάτησε η επιδημία του 1942, οι συρροές των μεμονωμένων κρουσμάτων εντοπίζονταν πλέον στις νοτιοδυτικές συνοικίες των κέντρου των Αθηνών. (Εικόνα 34)

Εικόνα 31 Δημοτικές Κοινότητες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών με τις μεγαλύτερες συρροές κρουσμάτων ελονοσίας

Δημοτικές Κοινότητες	Γεωγραφικός Προσανατολισμός	Συνοικίες
1η	Κέντρο	Σύνταγμα, Εξάρχεια, Ομόνοια, Μοναστηράκι, Κουκάκι
2η	Νοτιοανατολικός	Νέος Κόσμος, Παγκράτι
3η	Νοτιοδυτικός	Βοτανικός, Πετράλωνα, Κεραμεικός, Θησείο
4η	Δυτικός	Κάτω Πατήσια
7η	Βορειοανατολικός	Αμπελόκηποι, Γκάζι

Εικόνα 32 Δημοτικές Κοινότητες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών με τις μεγαλύτερες συρροές κρουσμάτων φυματίωσης

Δημοτικές Κοινότητες	Γεωγραφικός Προσανατολισμός	Συνοικίες
1η	Κέντρο	Σύνταγμα, Κολωνάκι, Εξάρχεια, Ομόνοια, Μοναστηράκι, Κουκάκι
2η	Νοτιοανατολικός	Νέος Κόσμος
3η	Νοτιοδυτικός	Βοτανικός, Πετράλωνα, Κεραμεικός, Μεταξουργείο, Θησείο
4η	Δυτικός	Κολωνός
7η	Βορειοανατολικός	Αμπελόκηποι

Εικόνα 33 Δημοτικές Κοινότητες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών με τις μεγαλύτερες συρροές κρουσμάτων τυφοειδούς πυρετού

Δημοτικές Κοινότητες	Γεωγραφικός Προσανατολισμός	Συνοικίες
1η	Κέντρο	Ομόνοια, Πλάκα
2η	Νοτιοανατολικός	Νέος Κόσμος, Παγκράτι
3η	Νοτιοδυτικός	Πετράλωνα, Κεραμεικός, Μεταξουργείο, Θησείο
4η	Δυτικός	Κολωνός, Κάτω Πατήσια
7η	Βορειοανατολικός	Αμπελόκηποι

Εικόνα 34 Δημοτικές Κοινότητες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών με τις μεγαλύτερες συρροές κρουσμάτων εξανθηματικού τύφου

Δημοτικές Κοινότητες	Γεωγραφικός Προσανατολισμός	Συνοικίες
1η	Κέντρο	Ομόνοια, Κουκάκι
2η	Νοτιοανατολικός	Νέος Κόσμος
3η	Νοτιοδυτικός	Κεραμεικός

Συμπεράσματα

Κατά την περίοδο της Κατοχής στην Αθήνα τα λοιμώδη νοσήματα αποτέλεσαν τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά την πείνα. Λοιμώδη νοσήματα όπως η φυματίωση, η ελονοσία, ο εξανθηματικός τύφος, ο τυφοειδής πυρετός και η μηνιγγίτιδα, ήταν τα σημαντικότερα αίτια νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η Αθήνα φαίνεται ότι ήταν ένας άκρως νοσογόνος χώρος όπου επιπόλαζαν όλα εκείνα τα νοσήματα που παραδοσιακά έπλητταν την πρωτεύουσα. Το νοσολογικό φάσμα της Κατοχικής Αθήνας δε διαφέρει ουσιαστικά από αυτό του Μεσοπολέμου. Η διαφορά έγκειται ουσιαστικά στην εκτίναξη των ποσοστών ορισμένων

λοιμωδών νοσημάτων λόγω των άθλιων συνθηκών διαβίωσης, της ανύπαρκτης πλέον κρατικής μέριμνας και της κατάρρευσης των μηχανισμών ελέγχου. Σημαντική αύξηση κρουσμάτων και θυμάτων παρουσίασε η φυματίωση. Αντίστοιχα, αυξήθηκε η ελονοσία και ο τυφοειδής πυρετός, εμφανίζοντας επιδημικές εκρήξεις. Ο εξανθηματικός τύφος αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση αφού η επιδημία που εμφανίσθηκε στην πόλη είχε ενσκήψει πριν την Γερμανική εισβολή αλλά συνεχίστηκε για αρκετούς ακόμα μήνες του 1941. Σημαντικός ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων από τις τροφιμογενείς γαστρεντερίτιδες με χαρακτηριστική περίπτωση την επιδημική έκρηξη τον Ιούνιο

του 1943. Η σύφιλη, ήταν επίσης ένα ακόμα νόσημα το οποίο εμφάνισε μεγάλη αύξηση όπως και τα κονδυλώματα. Για τα υπόλοιπα δερματολογικά νοσήματα με εμπλοκή μικροοργανισμών, όλα σχεδόν παρουσίασαν μια μείωση εκτός της ψώρας και της φθειρίωσης.

Η νοσολογική χαρτογράφηση της πόλης κατέδειξε και την τοπογραφία των λοιμωδών εστιών. Η πλειοψηφία των ασθενών με φυματίωση προέρχονταν από τις γειτονιές του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, εκεί που κατοικούσαν τα φτωχά εργατικά στρώματα και οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Η ελονοσία ήταν ενδημική στους συνοικισμούς των δύο παραποτάμιων αξόνων (Κηφισός-Ιλισσός) και αφορούσε κυρίως τη Νέα Φιλαδέλφεια-Νέα Ιωνία και Παγκράτι-Νέο Κόσμο. Όσο για τον τυφοειδή πυρετό, αυτός έπληττε ως επί των πλείστον όμορους δήμους της νοτιοδυτικής και νοτιοανατολικής Αθήνας. Η τοπογραφική απεικόνιση ανέδειξε το Κέντρο, τις νοτιοδυτικές και νοτιοανατολικές συνοικίες με τους περιμετρικούς τους δήμους, ως τις πλέον νοσογόνες περιοχές της πρωτεύουσας. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί στο πλαίσιο των ήδη βεβαρυμένων συνθηκών διαβίωσης από την εποχή του Μεσοπολέμου, οι οποίες επιδεινώθηκαν στην περίοδο της Γερμανικής Κατοχής. Η πυκνότητα του πληθυσμού αποτέλεσε μια ακόμα αιτία για την επικράτηση κάποιων λοιμωδών νοσημάτων στις περιοχές αυτές. Πάντως και οι δύο αυτές αιτίες, πρέπει να εξεταστούν στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας της Αθήνας κατά το Μεσοπόλεμο.

Επίλογος

Γίνεται αντιληπτό ότι η ύπαρξη και η μελέτη των αρχείων προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες οι οποίες επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τις γραπτές ιστορικές πηγές και τις προφορικές μαρτυρίες. Τα νοσοκομειακά αρχεία αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία αρχείων τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τη μελέτη της ιστορίας μιας πόλης, μιας χώρας και ενός ολόκληρου λαού. Επιπλέον, οι πηγές ενίσχυσαν την ήδη γνωστή μας αντίληψη για τον άνισο και τιτάνιο αγώνα των Ελλήνων ιατρών. Συχνά με κίνδυνο της ζωής τους, οι Έλληνες ιατροί πάλευαν με όσα μέσα διέθεταν για τη σωτηρία και την περίθαλψη των ασθενών. Ως ελάχιστος φόρος τιμής, η παρούσα εργασία αφιερώνεται στους Έλληνες και Ελληνίδες ιατρούς, νοσηλευτές/τριες και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στο δοκιμαζόμενο Ελληνικό λαό κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής.

Ευχαριστίες

Θερμές ευχαριστίες στον Ομότιμο Καθηγητή Ψυχιατρικής κ. Δημήτριο Πλουμπίδη καθώς και στην Προϊσταμένη του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Αμαλία Παππά και στις αρχειονόμους Γεωργία Τσουρή, Άννα Κουλικούρδη, Κατερίνα Ζωγράφου και Ελένη Μαμμά, για την πολύτιμη βοήθειά τους όλα αυτά τα χρόνια στον εντοπισμό και τη συγκέντρωση του αρχειακού υλικού.

Summary

Infectious diseases in Athens during the German Occupation (1941-1944)

Constantinos Tsiamis¹, Georgia Vrioni¹, Evangelos Vogiatzakis², Effie Poulakou-Rebelakou³, Kalliopi Theodoridou¹, Dimitrios Anoyatis-Pelé⁴, Athanassios Tsakris¹

¹Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

²Department of Microbiology, General Chest Hospital "Sotiria", Athens, Greece

³Department of History of Medicine, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

⁴Faculty of History, Ionian University, Corfu, Greece

The aim of the study is to present the second most frequent cause of death in Athens, during the German Occupation (1941-1944), which was the infectious diseases. Until now the majority of stu-

dies have focused to the great famine of 1941-42 with thousands of victims. Although the famine was the main cause of death, a significant number of cases were due to infection diseases or non-communicable diseases. The study was based on the archives, such as the books of admissions of the hospitals located in Athens, but also to the official public records of the Prefecture of Athens. From the study of the archival material it is evident that tuberculosis, malaria, epidemic typhus, typhoid fever and meningitis, were the most important causes of morbidity and mortality. During the German Occupation, tuberculosis and malaria significantly increased. While epidemic outbreaks reported of epidemic typhus (1941), malaria (1942) and food-born poisoning of bacterial etiology (1941, 1942 and 1943). It is worth mentioning that there was an increase of syphilis, genital warts, pediculosis and scabies.

The topographic study indicated that the southwest and southeast areas of the Municipality of Athens, and the bordering Municipalities, were areas with higher morbidity and mortality. These areas were the residence of the working social class and the refugees from the Asia Minor (1922). The increase of morbidity and mortality in these areas can be explained by the low social-economic living conditions, since the Interwar period, the deterioration due to the Occupation, and the population density. The spectrum of the infectious diseases in Athens was not significantly different from that of Interwar. The difference was the increase of the cases due to the miserable living conditions and the collapse of the public services for the surveillance and control of the infectious diseases.

Key words

Athens, German Occupation, History of Microbiology, Infectious diseases, Public Health

Βιβλιογραφία

1. Γενικά Αρχεία του Κράτους-Κεντρική Υπηρεσία, Αρχείο Νοσοκομείου «Η Σωτηρία» (αταξινόμητο), Βιβλία 214-217 (Μητρώα Ασθενών).
2. Γενικά Αρχεία του Κράτους-Κεντρική Υπηρεσία, Αρχείο Α΄ Σταθμού Βοηθειών Ερυθρού Σταυρού (αταξινόμητο), Βιβλία 52-56, 101-115, 117-120, 122.
3. Γενικά Αρχεία του Κράτους-Κεντρική Υπηρεσία, Αρχείο Νομαρχίας Αττικής (αταξινόμητο), Βιβλία 22, 23, 92.
4. Κοπανάρης Φ. Η Δημόσια Υγεία εν Ελλάδι. Τύποις Χρονόπουλου Χρ., Αθήνα 1933: 181-199, 210-230, 317-320, 486-496.
5. Τσιάμης Κ, Βρυώνη Γ, Πουλάκου-Ρεμπελάκου Ε, Ανδρούτσος Γ, Τσακρής Α. Έλεγχος εισαγόμενων λοιμωδών νοσημάτων στην Ελλάδα: από τον μεσοπόλεμο στην μεταπολεμική Ευρώπη. *Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας* 2014; 59:43-56.
6. Τσιάμης Κ, Βρυώνη Γ. Η επιδημία του δάγκειου πυρετού στην Ελλάδα (1927-1928) ως μοντέλο για τη μελέτη της ανοσίας λοιμώξεων από αρμποϊούς. *Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας* 2010; 55:413-419.
7. Σάββας Κ, Καρδαμάτης Ι. Η ελονοσία εν Ελλάδι και τα Πειραματικά του Συλλόγου (1914-1928). Σύλλογος Πρωτοτόλιν των Ελωδών Νοσημάτων. Τυπογραφείον Λεώνη Π. Εν Αθήναις 1928:17, 12-15, 731-765, 489-496, 413-414.
8. Τσιάμης Κ, Βρυώνη Γ, Βογιατζάκης Ε, Τσακρής Α. Η διαχρονική εξέλιξη των λοιμωδών νοσημάτων και της Μικροβιολογίας στην Ελλάδα τον 20ό αιώνα μέσα από τις επιστημονικές ανακοινώσεις της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (1900-1935). *Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας* 2016; 61:145-155.
9. Χιονίδου Β. Λιμός και θάνατος στην Κατοχική Ελλάδα (1941-1944). Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2011.
10. Δοξιάδης Κ. Αι θυσίαι της Ελλάδος στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Εκθεση προς τα Ηνωμένα Έθνη). Αθήνα 1946.
11. Μπουρνόβα Ε. Θάνατοι από πείνα-Η Αθήνα το χειμώνα του 1941-1942. *Αρχειοτάξιο* 2005; 7: 52-73.
12. Tsiamis C, Poulakou-Rebelakou E, Anoyatis-Pelé D. A Medical and Demographic Approach to Mortality in German Occupied Athens during World War II. *Mediterranean Chronicles* 2012; 2:241-253.
13. Βαλαώρας Β. Οι θάνατοι εν Αθήναις και Πειραιεί κατά την τετραετίαν 1940-1943. *Δελτίον της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών* (Μάρτιος-Απρίλιος- Μάιος) 1945: 182-192.

14. Αηδονίδης Α. Δημογραφική μελέτη των ασθενών του σανατορίου «Σωτηρία» για τα έτη 1936-1940. *Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας* 2014;10:55-74.
15. Παπαβλασοπούλου Χ. Δημογραφική μελέτη των ασθενών του σανατορίου «Σωτηρία» για τα έτη 1941-42. Διπλωματική Εργασία, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορική Δημογραφία», Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρας 2014.
16. Χουλαδάκη Σ. Δημογραφική μελέτη των ασθενών του σανατορίου «Σωτηρία» για τα έτη 1943-1945. *Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας* 2014;10:75-90.
17. Helger B. Revitallement de la Grèce pendant l' occupation 1941-1944 et pendant les cinq Mois après la liberation, Athènes 1949: 614-615.
18. Ζαχαριάς Κ., Η εξέλιξη της φυματίωσης στην Ελλάδα κατά τον τελευταίο αιώνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αθήνα 2007: 204.
19. Χουλαδάκη Σ. Συγκριτική μελέτη της νοσηλευτικής κίνησης των Σανατορίων «Πάρνηθας Γ. Σταύρου και Γ. Φουγκ» (1928-1939) και «Νταού Πεντέλης Ζωοδόχου Πηγής» (1939-1956). Διπλωματική Εργασία, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορική Δημογραφία», Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας 2014.
20. Λειβαδάρου Ε. Δημογραφικό προφίλ των ασθενών του σανατορίου «Σωτηρία», 1943. Διπλωματική Εργασία, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορική Δημογραφία», Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρας 2014.
21. Δημοηλιόπουλος Ι, Μπούρος Δ, Δασκαλόπουλος Γ, Κωνσταντόπουλος Σ, Διέννης Δ, Δημοηλιόπουλος Δ. και συν. Ο φυματινικός δείκτης στους νεοσύλλεκτους στρατιώτες κατά την περίοδο 1981-1988: Σύγκριση με την περίοδο 1934-1980. *Ιατρική* 1992; 62:492-495.
22. Παπανικολάου Β, Ιωαννίδης Ε, Παπασταθόπουλος Γ. Συγκριτική έρευνα φυματίωσης δια της ομαδικής μικροακτινογραφίσεως της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς των ετών 1946-1949. *Αρχαία Υγιεινής* 1950;4:174-189.
23. Μαντέκος Α, Γέπης Χ. Συχνότης πνευμονικής φυματίωσης επί μιας ομάδος φαινομενικός υγιούς πληθυσμού Αθηνών: ευρήματα ομαδικής μικροακτινογραφίσεως και μικροβιολογικής ερεύνης. *Ιατρική Εταιρεία Αθηνών Δελτίον Πρακτικών* 1950: 25-33
24. Εμμανουήλ Τ. Ταχεία εξάπλωση της φυματίωσης εις την παιδική ηλικία κατά την Γερμανοϊταλική Κατοχή (1941-1944). *Νοσοκομειακά Χρονικά* 1952; 13: 29-32.
25. Τσιάμης Κ, Πιπεράκη Ε, Τσακρής Α. Σταθμοί στην ιστορία του ανθελονοσιακού αγώνα στην Ελλάδα (1905-1940). *Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας* 2013;58:57-65.
26. Καρδαμάτης Ι. Σύλλογος προς Περιστολήν των Ελωδών νόσων. Λογοδοσία των ετών 1912 και 1913. *Ιατρική Πρόσδος* 1914;19:15-17.
27. Λιβαδάς Γρ. Ο Ανθελονοσιακός αγών εις την Ελλάδα και τα εξ αυτού διδάγματα, *Ελληνική Ιατρική* 1954;7:569-581.
28. Balfour M. Malaria studies in Greece. *Am J Trop Med* 1935; s1-15:301-330.
29. Wright D. Mobilized against malaria. *Greek Red Cross Bulletin* 1945;2: 208-210.
30. Vine J. Malaria control with D.D.T. on a National Scale-Greece 1946 *Proceedings of Royal Society of Medicine* 1947;841:43-50.
31. Greenwood D. et al. Ιατρική Μικροβιολογία. Επμ. Τσακρής Α. Εκδ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2010: μηνιγγίτιδα 236, τυφοειδής πυρετός 331, σύνδρομο Reiter 338, εξανθηματικός τύφος 488.
32. Τριανταφύλλου Τρ. Ο επιδημικός εξανθηματικός τύφος εν τη περιφέρεια του Υγειονομικού Κέντρου Αττικοβοιωτίας κατά το έτος 1942. *Αρχαία Υγιεινής* 1950; 4: 393-424.
33. Πετζετάκης Μ. Κλινικά, πειραματικά, ανατομοπαθολογικά και στατιστικά έρευνα κατά την επιδημική του εξανθηματικού τύφου του 1942 (μετ' επιδείξεων μικροφωτογραφιών ιστολογικών παρασκευασμάτων). *Δελτίον της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών* (Μάρτιος-Απρίλιος- Μάιος) 1945:46-53.
34. Χαροκόπος Σπ. Η θεραπεία της επιδημικής μηνιγγίτιδος εις το Νοσοκομείον Παίδων. *Αρχαία Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας* 1947; 2:143.
35. Δούκας Χ. Παρατηρήσεις επί των δερματικών και των αφροδισίων νοσημάτων της δεκαετίας 1937-1946. *Νοσοκομειακά Χρονικά* 1951;10 (1): 5-14.
36. Μπραζιώτης Κ. Υπάρχει αύξησις των αφροδισίων νοσημάτων εις την Ελλάδα; Επίσημα στατιστικά δεδομένα. *Ιατρική Εταιρεία Αθηνών Δελτίον Πρακτικών* 1954:230-238.
37. Φωτεινός Γ. Έκθεσις των Πεπραγμένων εν τω Νοσοκομείω Ανδρέου Συγγρού κατά τους χρόνους της Κατοχής και μετά την Απελευθέρωσιν. *Αρχαία Νοσοκομείον Ανδρέου Συγγρού* 1946:1-30.
38. Χαροκόπος Σ, Παπαθωμάς Α. Αι εις το Νοσοκομείον Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλευθείσαι περιπτώσεις πολιομυελίτιδος κατά τα έτη 1930-1945. *Κλινική* 1949; 11:581-582.
39. Σκιαδάς Ε. Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών 1859-1999. Αθήνα 2002.
40. Παδιατέλλης Κ., Αθανασιάδης Θ., Ζουμπουλάκης Δ. Έκθεσις πεπραγμένων Παιδιατρικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών των ετών 1926 έως 1954. *Δελτίον της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών* 1955;2:343-345.
41. Barnett M. Empire of Humanity: A History of Humanitarianism. Cornell University Press, New York 2011.
42. Mon P. Inter arma caritas. Η αποστολή μου στην Κατεχόμενη Ελλάδα. Εκδόσεις Μέτρον, Αθήνα 2000.
43. Τριανταφύλλου Τρ. Η εξέλιξις της Κρατικής Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελλάδος και η σημερινή θέσις αυτής. *Αρχαία Υγιεινής* 1950;7-9:247-271.
44. UNRRA, Health Division, Region EG, File Greece, Box 36, UN Archives.
45. Gardika K. Relief work and malaria in Greece, 1943-1947. *J Contemp Hist* 2008; 43: 493-508.
46. Γοργογιάννης Σ. Η Ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της Γερμανοϊταλικής Κατοχής (1941-1944). *Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων* 1995;29: 45-50.
47. Μπουρνόβα Ε. Οι κάτοικοι των Αθηνών 1900-1960, Δημογραφία. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.Ε-Publishing, Αθήνα 2016.